

DIVISION D'INSTRUCTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DEPARTEMENT SYSTEMES ELECTRONIQUES

PROJET DE FIN D'ETUDES

**NEUTRALISATION DE LA LIAISON
RADIOMOBILE GSM 900 PHASE 1
D'UN TELEPHONE CELLULAIRE OPERANT
EN ENCEINTE CLOSE**

SLT AMANN Nicolas
SLT NICOLAS Michaël

ECOLE MILITAIRE DE L'AIR
1999 - 2000

Résumé

NEUTRALISATION DE LA LIAISON RADIOMOBILE GSM 900 PHASE 1 D'UN TELEPHONE CELLULAIRE OPERANT EN ENCEINTE CLOSE.

La présente étude a été menée au sein du Département systèmes électroniques (DSE) de la Division d'instruction scientifique et technique (DIST) de l'Ecole de l'air de Salon de Provence. Elle consiste en l'élaboration d'un système capable d'empêcher ou d'interrompre une communication radiomobile du type GSM 900 phase 1, établie à partir d'un terminal portable en enceinte close. On montre d'abord que la stratégie de brouillage la plus abordable consiste à brouiller la réception de la liaison descendante de la station de base vers le terminal. Ensuite, on déduit de l'étude de certains modèles de brouilleurs, de leurs possibilités de réalisation et de leurs implications, que le brouillage du GSM peut se satisfaire d'un minimum de moyens très rudimentaires.

Mots clés : canal radiomobile ; terminal ; système de brouillage, réseau GSM 900 phase 1 ; liaison descendante ; station de base.

Abstract

NEUTRALISATION OF A GSM 900 STANDARD 1 RADIOMOBILE LINK OF A CELLULAR PHONE OPERATING FROM AN ENCLOSED PLACE.

The present study was carried out at the Electronic Systems Department of the Scientific and Technical Instruction Division of the French Air Force Academy of Salon de Provence. It consists in the design of a system capable of impeding or cutting off a mobile communication of the GSM 900 standard 1, based on the use of a cellular phone which operates from an enclosed place. First, we will see that the best jamming strategy consists in jamming downward links from the base station to the mobile station. Then, by deduction, after comparing theoretical studies of several jammer models concerning their feasibility and their implications, we will prove that jamming a GSM radio link requires only a minimum of basic components.

Key words: mobile communication; GSM 900 standard 1; mobile station; jammer; downward link; base station.

Remerciements

Nous tenons à adresser nos plus vifs remerciements à l'ensemble du personnel de la Division d'instruction scientifique et technique 12.300, pour le soutien qu'ils nous ont apporté durant cette étude, et l'accueil de tous les instants que nous avons pu trouver auprès d'eux.

Et plus particulièrement :

_Le Capitaine Ruck, professeur d'hyperfréquences au sein de la D.I.S.T., directeur et initiateur du projet, qui nous a guidés et conseillés tout au long de l'étude ;

_Le Capitaine Suspène, chef de la promotion des Officiers systèmes aéronautiques de la Promotion 1998 de l'Ecole militaire de l'air. Egalement professeur en théorie du radar, il nous a apporté de nombreuses notions utiles au cours de cette étude ;

_Les Adjudants-chefs Pastor et Desquirit, ainsi que l'Adjudant Hoss pied, instructeurs en électronique simulée par informatique au sein du Département des systèmes électroniques, prompts à nous conseiller à tout moment en matière de simulation assistée par ordinateur, et à nous guider en matière de documentation technique ;

_Les personnels du Département analyse et systèmes pour leur disponibilité permanente en matière de ressources informatiques ;

_Les personnels de la Bibliothèque des études de l'Ecole de l'air, pour leurs conseils concernant la recherche documentaire et la possibilité d'accès à Internet ;

_Les personnels du Service électricité de l'Escadron de soutien technique commun, pour le prêt d'outillages spécialisés ;

_Les scientifiques du contingent affectés au Département des systèmes électroniques, pour l'apport de leurs connaissances en faveur de cette étude.

TABLE DES MATIERES

RÉSUMÉ	2
ABSTRACT	3
REMERCIEMENTS	4
TABLE DES MATIERES	5
GLOSSAIRE	7
LISTE DES ILLUSTRATIONS	12
INTRODUCTION	15
I. CONNAISSANCE DU SYSTEME GSM	16
1 PETIT HISTORIQUE DU GSM	16
1.1 <i>Présentation du système</i>	16
1.2 <i>Chronologie</i>	16
2 CARACTERE CELLULAIRE DU GSM	17
2.1 <i>Dans les mains de l'utilisateur : le terminal mobile</i>	18
2.2 <i>Le maître de cellule : la station de base</i>	18
2.3 <i>Un motif régulier</i>	18
2.4 <i>Taille et hiérarchie des cellules</i>	19
3 ARCHITECTURE MATERIELLE DU SOUS-SYSTEME RADIO	20
3.1 <i>Décomposition du système global</i>	20
3.2 <i>Fonctions et capacités des BTS</i>	22
3.3 <i>Liaison de données avec les BSC</i>	22
3.4 <i>Caractéristiques de la station mobile</i>	23
4 L'INTERFACE RADIO DU GSM	23
4.1 <i>Partage des ressources radio</i>	23
4.2 <i>Chaîne de transmission</i>	27
4.3 <i>Canaux logiques</i>	31
5 GESTION DE LA RESSOURCE RADIO	34
5.1 <i>Le contrôle de puissance</i>	34
5.2 <i>Processus de sélection d'une cellule</i>	35
II. GSM ET BROUILLAGE ETUDE PRELIMINAIRE	37
1 BROUILLAGE OU LEURRAGE ?.....	37
1.1 <i>Un leurrage trop contraignant</i>	37
1.2 <i>...pour un brouillage plus abordable</i>	37
1.3 <i>Action du brouilleur : générer des interférences.</i>	38
2 QUALITÉS REQUISES DU BROUILLEUR	40
2.1 <i>Hypothèses fixées pour l'étude</i>	40
2.2 <i>Conclusion</i>	41

3	LE RÉCEPTEUR CIBLE : B. T. S. OU TERMINAL ?	41
3.1	<i>Estimation des puissances et pertes</i>	42
3.2	<i>Bilans des liaisons radioélectriques</i>	44
3.3	<i>Constatations relatives aux résultats des bilans de liaison</i>	48
	<i>Conclusion - le récepteur cible : le terminal</i>	48
III.	BROUILLAGE DU GSM – PRINCIPES ET APPLICATIONS THEORIQUES	49
1	PRINCIPAUX MODES DE BROUILLAGE.....	49
1.1	<i>Le brouillage par balayage de bande</i>	50
1.2	<i>Le brouillage par couverture de bande</i>	58
1.3	<i>Le brouillage sélectif de canaux</i>	63
2	PROCEDES DE RECHERCHE D'INFORMATIONS ELECTROMAGNETIQUES	64
2.1	<i>Détection de la présence d'une porteuse sur la bande GSM</i>	64
2.2	<i>Détection avec identification de numéro de canal</i>	66
3	SCENARI ENVISAGES ET PROCEDES DE BROUILLAGE	68
3.1	<i>brouillage permanent de la liaison descendante</i>	68
3.2	<i>brouillage commandé sur détection d'appel</i>	70
3.3	<i>brouillage sélectif par identification de voie balise</i>	72
3.4	<i>Conclusion</i>	75
IV.	REALISATION PRATIQUE D'UN BROUILLEUR A BALAYAGE DE BANDE	76
1	PRÉSENTATION GLOBALE	76
1.1	<i>Synoptique</i>	76
2	DÉTAIL DES PARTIES FONCTIONNELLES.....	77
2.1	<i>Le générateur de signal triangulaire</i>	77
2.2	<i>Le V.C.O. hautes fréquences</i>	80
2.3	<i>L'amplificateur hautes fréquences</i>	81
	ACTIONS ENVISAGEABLES DANS LE CADRE DE LA POURSUITE DU PROJET	83
	CONCLUSION	84
	ANNEXE A	85
	ANNEXE B	86
	ANNEXE C	87
	ANNEXE D	92
	ANNEXE E	96
	ANNEXE F	98
	ANNEXE G	102
	ANNEXE H	103
	ANNEXE I	105
	ANNEXE J	112
	ANNEXE K	120
	ANNEXE L	122

GLOSSAIRE

AOP	Amplificateur Opérationnel.
AGCH :	<i>Access Grant CHannel</i> . Canal commun descendant utilisé par le réseau pour envoyer au mobile un message d'allocation de canal dédié.
BCH :	Broadcast Channel.
BCCH :	<i>Broadcast Control CHannel</i> . Canal logique sur lequel sont diffusées périodiquement des informations système.
BF :	Basse Fréquence.
BSC :	<i>Base Station Controller</i> . Contrôleur de station de base.
BSS :	<i>Base Station Subsystem</i> . Sous-système radio composé d'un BSC et d'une BTS.
BTS :	<i>Base Transceiver Station</i> . Equipement composé d'émetteurs/récepteurs radio constituant l'interface entre le BSC et les mobiles.
Burst :	Élément de signal transmis par un équipement à l'intérieur d'un slot en TDMA.
CBCH :	<i>Cell Broadcast CHannel</i> . Canal de diffusion de messages courts.
CCCH :	<i>Common Control CHannel</i> . Canal de contrôle commun. Le CCH comprend les canaux PCH, AGCH, CBCH et le canal RACH.
CDMA :	<i>Code Division Multiple Access</i> . Méthode d'accès à répartition par les codes.
Cellule :	Ensemble des points où le mobile peut dialoguer avec une station de base donnée avec une qualité suffisante.
CEPT :	Conférence Européenne des Postes et Télécommunications.

- Chiffrement :** Processus de cryptage des informations en vue de les rendre illisibles à ceux qui n'en possèdent pas la clé.
- C/I :** *Carrier-to-Interference ratio*. Rapport entre le niveau en puissance de la fréquence porteuse et le niveau des interférences.
- CNA :** Convertisseur Numérique-Analogique.
- CODEC :** COdeur DEcodeur. Circuit réalisant la conversion d'un signal analogique de parole en une suite de données numériques et réciproquement.
- DCS 1800 :** *Digital Cellular System 1800*. Système reposant sur la norme GSM transposée dans la bande de fréquence 1800 MHz et adapté aux réseaux cellulaires.
- Diagramme de constellation :** Diagramme représentant la composante quadratique d'un signal complexe en fonction de sa composante en phase. Il correspond à la visualisation des états d'amplitude et de phase du signal aux instants de décision. Le diagramme de constellation d'un signal GMSK est circulaire.
- Diagramme de l'œil :** Diagramme permettant de visualiser l'effet des perturbations dans un canal de transmission. L'ouverture de l'œil est d'autant plus grande que les distorsions sont réduites.
- Duplexeur :** ou *Diplexer*. Dispositif de filtrage permettant d'utiliser une même antenne pour l'émission et la réception.
- Ecart duplex :** Différence de fréquence en FDD entre la voie montante et la voie descendante.
- Erlang :** Unité de mesure rendant compte de l'intensité du trafic concernant un ensemble de voies de transmission. Elle représente la moyenne des voies utilisées pendant l'heure chargée.
- ETSI :** *European Telecommunications Standards Institute*. Institut chargé notamment de normaliser le GSM.
- FACCH :** *Fast Associated Control CHannel*. Canal de contrôle associé rapide utilisé en particulier lors du *handover*.
- FCCH :** *Frequency Correction CHannel*. Canal permettant à un mobile de se caler sur la fréquence nominale de la station de base.
- FDD :** *Frequency Division Duplex*. Séparation des voies montantes et descendantes identifiées par un même numéro de canal, mais

séparées par un intervalle de fréquences constant, dit écart duplex.

FDMA : *Frequency Division Multiple Access.* Accès multiple à répartition dans les fréquences.

Gain d'une antenne : Paramètre exprimé en dB, rendant compte du rendement d'une antenne, ainsi que de sa capacité à transmettre une énergie électromagnétique suivant une direction donnée.

GMSK : *Gaussian Minimum Shift Keying.* Modulation MSK dans laquelle le signal modulant subit un filtrage de type gaussien.

GSM : *Global System for Mobile communications* (appelé initialement Groupe Spécial Mobile). Nom du standard européen du système cellulaire numérique.

HF : Haute Fréquence.

HLR : *Home Location Register.* Bases de données contenant les informations de profils et de localisation grossière des abonnés d'un réseau.

Itinériss : Service de radiotéléphonie public de France Télécom utilisant la norme GSM.

Interférences co-canal : Effet de brouillage provoqué par deux émetteurs utilisant la même fréquence porteuse que le signal utile et situés dans des cellules différentes.

Macrocellule : Cellule dont le rayon dépasse 1Km.

Microcellule : Cellule dont le rayon est de quelques centaines de mètres.

Mobile : voir MS.

MoU : *Memorandum of Understanding.* Instance de coordination entre opérateurs GSM et administrations.

MSC : *Mobile-services Switching Centre.* Commutateur fixe adapté à GSM qui permet de gérer les appels départs et arrivées.

MSK : *Minimum Shift Keying.* Procédé de modulation numérique de fréquence à phase continue.

Multitrame : Pour le GSM, la multitrame est une suite de 26 ou 51 *slots* occupant la même position dans des trames TDMA successives sur lesquels sont définis les différents canaux logiques.

NRZ : *Non Return to Zero.* Codage sans retour à zéro.

- NSS :** *Network Sub-System.* Sous-réseaux fixe d'un réseau GSM comportant principalement des bases de données HLR et VLR et des commutateurs mobiles MSC.
- OSS :** *Operation Support System.* Sous-système d'administration englobant l'ensemble des équipements d'administration.
- PCH:** *Paging CHannel.* Canal logique GSM supportant l'ensemble des appels en diffusion.
- PLMN :** *Public Land Mobile Network.* Réseau de type GSM, mis en œuvre par un opérateur particulier, sur un territoire donné.
- Porteuse :** Fréquence sur laquelle est transmis un signal modulé.
- RACH :** *Random Access CHannel.* Canal de contrôle partagé par un ensemble de mobiles et leur permettant de se signaler au réseau pour demander un service particulier.
- RPE-LTP :** *Regular Pulse Excitation-Long Term Predictive coder.* Algorithme de codage de parole où le conduit vocal est modélisé comme un filtre linéaire dont les paramètres sont variables dans le temps.
- RNIS :** Réseau Numérique à Intégration de Service.
- RTC :** Réseau Téléphonique Commuté.
- SACCH :** *Slow Associated Control CHannel.* Canal de contrôle lent associé à tout canal dédié permettant d'en effectuer la supervision.
- SCH :** *Synchronisation CHannel.* Canal de synchronisation permettant au mobile de se synchroniser sur la BTS.
- SDCCH :** *Stand Alone Dedicated Control CHannel.* Canal de signalisation dédié, pendant une durée limitée, à un mobile.
- Séquence d'apprentissage :** Suite déterminée d'éléments binaires présents dans le *burst* qui possède des caractéristiques particulières d'auto-corrélation. Elle permet au récepteur de se synchroniser sur l'émetteur et d'analyser la qualité du signal reçu.
- SFR :** Société Française de Radiotéléphone. Second opérateur français de téléphonie cellulaire.
- SIM :** *Subscriber Identity Module.* Carte s'insérant dans un terminal GSM et identifiant un abonné à son entrée sur le réseau.

- Slot :** Intervalle de temps élémentaire en TDMA qui peut accueillir un *burst*.
- TCH :** *Traffic CHannel*. Canal de trafic.
- TDMA :** *Time Division Multiple Access*. Accès multiple à répartition dans le temps.
- TMN :** *Telecommunications Management Network*. Architecture proposée par l'U.I.T pour spécifier l'administration des réseaux.
- Trame TDMA :** Ensemble d'intervalles temporels répétés périodiquement.
- UIT :** Union Internationale des Télécommunications
- VCO :** *Voltage Control Oscillator*. Oscillateur contrôlé en tension.
- VLR :** *Visitor Location Register*. Base de donnée qui contient le profil des abonnés et leur localisation.
- Voie balise :** Canal utilisé par le système pour diffuser des informations permettant aux mobiles d'acquérir les paramètres système.
- Voie descendante :** Sens de transmission de la BTS vers la MS.
- Voie montante :** Sens de transmission de la MS et la BTS.

LISTE DES ILLUSTRATIONS

CHAPITRE I :

- Figure 1.1 un motif de cellule régulier.
- Figure 1.2 Des cellules de tailles différentes en fonction de la densité du trafic à écouler par les BTS qui les couvrent.
- Figure 1.3 Une architecture canonique est à la base de l'assemblage matériel qui compose le système GSM.
- Figure 1.4 Bandes utilisées par le système GSM.
- Figure 1.5 Canaux physiques simplex plein et demi-débit.
- Figure 1.6 Canaux physiques simplex avec saut de fréquence lent de séquence cyclique.
- Figure 1.7 La chaîne de transmission numérique du GSM.
- Figure 1.8 Structure d'un *burst* normal.
- Figure 1.9 Format des différents *bursts*.
- Figure 1.10 Un modulateur de type GMSK.
- Figure 1.11 Spectre de la modulation GMSK du GSM.
- Figure 1.12 Support d'une multitrame.
- Figure 1.13 Principaux canaux logiques.

CHAPITRE II :

- Figure 2.1 Pertes de propagation en extérieur en macrocellule.
- Figure 2.2 Pertes de propagation en extérieur en microcellule.
- Figure 2.3 Affaiblissements en espace libre entre le brouilleur et le portable.
- Figure 2.4 Liaison montante en macrocellule.
- Figure 2.5 Liaison descendante en macrocellule.
- Figure 2.6 Bilans de liaison en macrocellule.
- Figure 2.7 Liaison montante en microcellule.
- Figure 2.8 Liaison descendante en microcellule.
- Figure 2.9 Bilans de liaison en microcellule.
- Figure 2.10 Puissance de brouillage et rayon d'action.

CHAPITRE III :

- Figure 3.1 Principe du brouillage par balayage de bande.
- Figure 3.2 Structure d'un *burst* de synchronisation.
- Figure 3.3 Un balayage de bande par VCO.
- Figure 3.4 Fréquences de balayage et durées d'interférence.
- Figure 3.5 Synoptique d'une commande de VCO HF par un signal BF.
- Figure 3.6 Schéma de principe d'un type de brouillage par balayage de bande.
- Figure 3.7 Motif spectral de base.
- Figure 3.8 transposition vers la bande GSM.
- Figure 3.9 Synoptique d'une commande de VCO par un signal en escaliers.
- Figure 3.10 Principe du brouillage par couverture de bande.

- Figure 3.11 Motif spectral élémentaire.
- Figure 3.12 Transposition du spectre élémentaire à 200KHz.
- Figure 3.13 Transpositions successives.
- Figure 3.14 Transposition du motif spectral final vers la bande GSM.
- Figure 3.15 Interface simplifiée d'un synthétiseur de fréquence.
- Figure 3.16 Schéma de principe d'un détecteur d'appel.
- Figure 3.17 Principe du détecteur de porteuse à identification de canal.
- Figure 3.18 Schéma de principe de brouillage permanent de liaison descendante.
- Figure 3.19 Schéma de principe du brouillage commandé sur détection d'appel.
- Figure 3.20 Schéma de principe du brouillage à identification de canal.

CHAPITRE IV :

- Figure 4.1 Brouilleur GSM à balayage de bande.
- Figure 4.2 Génération de signaux triangulaires.
- Figure 4.3 Signaux en sortie du générateur triangle.
- Figure 4.4 Schéma de l'adaptation d'amplitude.
- Figure 4.5 Tension au point A.
- Figure 4.6 Tension de sortie de l'adaptateur.
- Figure 4.7 Câblage du VCO hautes fréquences.
- Figure 4.8 Câblage de l'amplificateur hautes fréquences.

INTRODUCTION

Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous nous proposons de réaliser un système capable de neutraliser les téléphones cellulaires du réseau GSM 900. L'étude a pour but premier de nous familiariser avec les techniques de guerre électronique concernant le domaine des transmissions numériques. Cependant, n'ayant aujourd'hui aucun accès aux informations concernant les réseaux de transmission militaires actuels, le réseau civil GSM 900 constitue pour nous une excellente base de travail. Nous nous fixerons un rayon d'action d'au moins une dizaine de mètres, pour un système devant être utilisé à l'intérieur de bâtiments ou de constructions murées, et être suffisamment petit pour être transportable à bout de bras.

Notre étude permettra par la même occasion de prouver que les communications numériques, bien qu'étant optimisées pour constituer un moyen de liaison sûr, restent néanmoins vulnérables. Elles peuvent en effet être le fait d'actes de neutralisation ayant pour origine des moyens simples, ne demandant aucune intelligence.

Il nous sera nécessaire dans un premier temps, de prendre connaissance des composantes et du fonctionnement propres au système complexe que forme le GSM. Dans une deuxième partie, nous montrerons que, dans le contexte que nous nous sommes fixé, le brouillage d'une liaison descendante constitue le mode d'action le moins pénalisant sur le plan énergétique. En troisième partie, nous exposerons divers procédés de brouillage et de détection, ainsi que leur application dans divers scénarios de brouillage. Une étude comparative rapide des différents procédés de brouillage étudiés nous conduira au choix d'un système simple, en fonction des moyens dont nous disposons. Nous le développerons en dernière partie, à titre d'exemple de réalisation.

I. CONNAISSANCE DU SYSTEME GSM

1 Petit historique du GSM

1.1 Présentation du système

Le système GSM (Global System for Mobile communications) est la première norme de radiotéléphonie cellulaire numérique à couverture européenne et à architecture modulaire. Il supprime en 1994 le patchwork des systèmes analogiques nationaux incompatibles entre eux et acquiert une influence majeure dans le monde des télécommunications. Le GSM permet de se connecter au RTC (Réseau Téléphonique Commuté) ainsi qu'à des réseaux de transmission de données tels que TRANSPAC ou RNIS (Réseau numérique à intégration de service ISDN). C'est également un système qui propose des services multiples (téléphonie, transmission de messages courts ou de télécopie, transfert d'informations numériques, etc.).

La norme définit trois sous-systèmes : radio, commutation et supervision. Elle laisse aux opérateurs et constructeurs le libre choix concernant un certain nombre de points (algorithme de *handover*, antennes, diversité d'antennes à la réception, démodulation, saut de fréquence, etc.) dont la diversité n'entrave pas le fonctionnement du réseau afin de laisser la porte ouverte à la concurrence.

1.2 Chronologie

L'historique peut se résumer de la manière chronologique suivante :

1979 La Conférence Administrative Mondiale des Radiocommunications (WARC, *World Administrative Radio Conference*) décide d'ouvrir la bande des 900Mhz aux services mobiles terrestres et maritimes européens.

1982 La CEPT (Conférence Européenne des Postes et Télécommunications) alloue deux sous-bandes de 25MHz chacune : 890-915MHz pour l'émission à partir des stations mobiles (terminaux) vers les réseaux et 935-960MHz dans le sens inverse. C'est le début d'une norme paneuropéenne. La CEPT crée le "Groupe Spécial Mobiles" (GSM) et lui confie la tâche d'élaborer le futur réseau cellulaire. Le Centre national d'études des télécommunications lance le projet MARATHON (Mobiles ayant Accès au Réseau des Abonnés par Transmission Hertzienne Opérant en Numérique).

1985 Spécifications fonctionnelles du système.

1986 Essais expérimentaux.

- 1987** La CEPT édicte des spécifications détaillées (transmission numérique et modulation choisie, codage de canal et de la parole, saut de fréquence, etc.).
- 1988** Une charte européenne du GSM (Memorandum of Understanding ou MoU) est ratifiée en 1988 par 17 organisations européennes de télécommunications réparties dans 16 pays. La réalisation des réseaux pilotes est confiée aux constructeurs français Alcatel et Matra.
- 1989** Le GSM devient un comité technique de l'ETSI.
- 1990** Apparition de la phase 1 de la norme GSM.
- 1991** France Télécom et SFR obtiennent l'autorisation de déployer un réseau GSM.
- 1992** Le GSM est rebaptisé Global System for Mobile communications. Elargissement aux pays signataires du MoU. Spécification du système DCS 1800.
- 1993** Couverture des principales villes européennes et des aéroports.
- 1994** Couverture des principaux axes routiers.
- 1995** GSM a été choisi par 188 opérateurs dans 69 pays du monde sur tous les continents. Apparition de la phase 2 de la norme GSM.
- 1998** La France compte près de 10 millions d'abonnés GSM répartis sur deux réseaux : Itinéris de France Télécom (5.5 millions) et SFR (4.2 millions).

Une nouvelle phase, appelée 2+, est en cours d'élaboration.

2 CARACTERE CELLULAIRE DU GSM

Le but du GSM est de couvrir un territoire étendu afin de permettre à tout utilisateur mobile d'accéder au réseau téléphonique en tout point de ce territoire, et d'assurer une qualité suffisante aux liaisons établies. Pour véhiculer les communications, le système GSM utilise les ondes radioélectriques. Un opérateur mettant en œuvre un réseau de ce type scinde le territoire à couvrir en zones distinctes appelées cellules, qui possèdent chacune des caractéristiques propres aux yeux de l'administration du réseau, et dans lesquelles se meuvent les terminaux mobiles.

2.1 Dans les mains de l'utilisateur : le terminal mobile

L'opérateur met à disposition des utilisateurs du réseau des terminaux portables aussi appelés stations mobiles (MS, mobile station). Ces derniers peuvent être de tailles et poids différents, sachant que le modèle portable, dont la puissance d'émission est de l'ordre du Watt, est le plus commun aux abonnés. En effet, il existe également un terminal pour voiture, d'une puissance de 8 Watts, que nous écarterons dès à présent de notre étude.

2.2 Le maître de cellule : la station de base

Un terminal mobile n'est rien sans une station de base (B.S., base station), par l'intermédiaire de laquelle il peut communiquer sur le réseau. En effet, aucune communication directe d'un terminal à un autre n'est possible, puisque, pour l'instant, toute liaison radiomobile transite obligatoirement par une station de base. Le rayon maximal dans lequel la communication entre terminal et station de base est encore possible conditionne l'étendue géographique de la cellule.

2.3 Un motif régulier

L'étendue géographique d'une cellule a pour limites une forme circulaire. Cependant, la meilleure solution mise en œuvre pour couvrir l'ensemble du territoire consiste en l'utilisation de motifs géométriques hexagonaux (réguliers par définition) et jointifs (voir fig.1.1). Il est ainsi possible à l'opérateur d'étendre son réseau comme il le souhaite, par juxtaposition de motifs hexagonaux.

Fig. 1.1 : Un motif de cellule régulier.

2.4 Taille et hiérarchie des cellules

La tâche première d'un opérateur dans le concept cellulaire est d'établir des bilans de liaisons radioélectriques, dans le souci d'optimiser les ressources radio dont il dispose (la bande attribuée et le matériel). L'opérateur adaptera la taille des cellules composant son réseau en fonction des paramètres suivants :

_Le type de terminal à privilégier (portable ou embarqué sur véhicule) ;

_La zone à couvrir (campagne, agglomération, rues ou intérieurs de bâtiments, etc.) ;

_La capacité de trafic des stations-balises, exprimées en Erlang/MHz/km² ;

On trouve ainsi :

- **Les microcellules**

Ce sont des cellules pour les zones de trafic dense, dont le rayon atteint quelques centaines de mètres.

- **Les macrocellules**

Ce sont des cellules pour les zones à faible trafic, dont le rayon peut atteindre une trentaine de kilomètres.

On trouve surtout des microcellules en milieu urbain, où la densité surfacique d'utilisateurs est plus importante, parce que les capacités de traitement des stations de base sont limitées. Afin de mieux cerner les zones de forte densité, ces dernières sont installées en dessous du niveau des toits. On forme ainsi un assemblage de cellules de tailles différentes, modulable en fonction du trafic à écouler (voir fig.1.2). On peut même y trouver des cellules plus petites, dites picocellules.

Fig. 1.2 : Des cellules de tailles différentes en fonction de la densité du trafic à écouler par les B.T.S. qui les couvrent.

3 ARCHITECTURE MATERIELLE DU SOUS-SYSTEME RADIO

Le GSM jouant le rôle d'interface, soit entre utilisateurs mobiles et le réseau téléphonique fixe, soit entre abonnés mobiles même, le canal radio constitue un élément essentiel du système. A cet effet, l'opérateur met en place un dispositif structuré de liaison radioélectrique, afin de faciliter la gestion des flux de communications.

3.1 Décomposition du système global

Le sous-système radio est associé dans son fonctionnement à un sous-système réseau. Tous deux sont contenus dans un PLMN (Public Land Mobile Network), qui est un réseau dans la norme GSM opéré par un opérateur particulier sur un territoire donné (le réseau Itinériss mis en œuvre par France Télécom Mobiles en est un exemple). On distingue ainsi dans un PLMN :

- **Le sous-système radio**

Aussi appelé B.S.S., Basic Station Sub-system, il est chargé de gérer la ressource radio au cours des transmissions radioélectriques. Il comprend :

_Des stations émettrices/réceptrices de base (B.T.S., Base Transceiver Station), émetteurs-récepteurs munis d'un minimum d'intelligence, les seules à être en contact radio avec les terminaux.

_Des contrôleurs de stations de base (B.S.C., Base Station Controller), qui, outre le fait de gérer les B.T.S., assurent une première concentration du réseau par regroupement de ces dernières, ainsi que le montre le schéma qui suit.

Fig. 1.3 : Une architecture canonique est à la base de l'assemblage matériel qui compose le réseau GSM

- **Le sous-système d'acheminement**

Aussi appelé N.S.S., Network Sub-System, il assure l'établissement des appels et la gestion de la mobilité intercellulaire des terminaux. Il comprend :

_Les centres de commutation des mobiles (M.S.C., Mobile-services Switching Centers). Par analogie au réseau commuté, ce sont des commutateurs spécifiques au réseau des communications mobiles. Ils sont associés à des bases de données temporaires (V.L.R., Visitor Location Register), concernant les terminaux présents dans les cellules observées.

_Les H.L.R. (Home Location Register), base de données qui localisent et caractérisent tous les abonnés du P.L.M.N.

Le tout est muni d'un sous-système d'exploitation et de maintenance (O.S.S, Operation Sub-System), par lequel l'opérateur administre son réseau.

3.2 Fonctions et capacités des BTS

3.2.1 Traitement du signal radioélectrique.

Les B.T.S. assurent le traitement du signal relatif aux communications qui transitent par elles :

_modulation

_démodulation

_égalisation

_codage correcteur d'erreur

_multiplexage temporel des messages sur une même porteuse

_sauts de fréquence

_chiffrement

3.3 Liaison de données avec les BSC

La B.T.S. donne une qualité chiffrée de chaque liaison établie dans sa cellule avec les terminaux. De même, les terminaux fournissent de nombreuses données de signalisation. Ces données sont transmises au niveau supérieur du réseau, par le biais du B.S.C. pour exploitation, et permettre ainsi une gestion de qualité du réseau.

- **Capacités**

Une B.T.S. est conçue pour gérer une centaine de communications simultanées, chiffre qui, en pratique, n'est jamais atteint.

- **Aspect matériel**

Les B.T.S. normales bénéficient de locaux techniques dédiés, et sont reliées aux antennes sur les toits par l'intermédiaire de câbles. Leur puissance totale d'émission maximale varie entre 2,5 et 320 Watts selon leur classe, tandis que leur sensibilité à la réception peut atteindre -104 dBm. Les micro-B.T.S. correspondant aux microcellules de zones urbaines sont de taille plus réduite et sont conçues pour être montées directement à l'extérieur. Leur puissance totale maximale varie entre 0.01 et 0.08 Watts, et leur sensibilité atteint entre -97 à -87 dBm.

3.3.1 Fonctions du BSC

- *Gestion de la ressource radio*

Le B.S.C. assure les fonctions suivantes :

_L'allocation des canaux de communication.

_Le contrôle des puissances d'émission et de réception entre mobile et BTS

_La décision de transfert de la liaison d'une cellule à l'autre (Handover).

Le B.S.C. assure également la commutation, non seulement des circuits de communication, mais aussi des circuits de données en provenance des B.T.S.. Il accomplit donc le rôle de concentrateur de liaisons, en direction des M.S.C..

3.4 Caractéristiques de la station mobile

La station mobile est le terminal dont dispose l'abonné pour accéder au réseau des télécommunications mobiles. Il est banalisé, de telle sorte qu'un abonné peut utiliser n'importe quel terminal à condition de s'identifier en y introduisant sa carte à puce personnelle, dite carte SIM (Subscriber Identity Module). N'occupant parfois pas plus de volume que deux paquets de cigarettes, le terminal portable pèse entre 150 et 350 grammes, et dispose d'une autonomie de 9 à 70 heures en veille, et de 4 heures en communication. La puissance d'émission d'un portable (Classe 4) est de 2 Watts (33dBm), et sa sensibilité à la réception atteint -102 dBm.

4 L'INTERFACE RADIO DU GSM

L'interface radio assure la transmission radio au sein du GSM. Ses fonctions sont multiples et de natures très différentes. Nous allons aborder tour à tour le partage des ressources radio, la chaîne de transmission, ainsi que les canaux logiques.

4.1 Partage des ressources radio

L'allocation de bandes de fréquences est souvent l'issue d'une lutte sans merci entre les prétendants du spectre électromagnétique. En effet, le canal hertzien est sollicité par de multiples utilisateurs entre lesquels les ressources radio sont partagées. La bande radio représentant une ressource rare, il a été mis en œuvre des techniques permettant d'utiliser au maximum la capacité d'un canal radiomobile. Certaines de ces techniques ont été exploitées par le GSM.

4.1.1 Fréquences allouées au système GSM

Dans la phase 1 du GSM (celle qui nous concerne), la bande de fréquence réservée au système GSM 900 est composée de deux sous-bandes de 25Mhz. Une bande de fréquence est réservée aux liaisons montantes(mobile vers BTS), tandis que l'autre sert de support aux liaisons descendantes (B.T.S. vers mobile). Cette séparation entre les sous-bandes facilite le filtrage et la séparation de voies. Ces données sont regroupées dans le tableau suivant :

Liaison montante	890-915 MHz
Liaison descendante	935-960 MHz
Largeur	2*25 MHz
Ecart duplex	45 MHz

Fig. 1.4 : Bandes utilisées par le système GSM

4.1.2 Techniques d'accès multiple

L'accès multiple définit la manière suivant laquelle la bande de fréquence disponible est partagée dans la mise en œuvre des liaisons radio au sein du GSM. Il existe classiquement trois techniques : partage en fréquence (FDMA, Frequency Division Multiple Access), partage en temps (TDMA, Time Division Multiple Access) et partage par les codes (CDMA, Code Division Multiple Access). Le plan d'accès multiple du GSM combine à la fois les techniques de FDMA, de TDMA et en option, de saut de fréquence lent. Toutefois, le système GSM est souvent répertorié comme un système TDMA.

4.1.2.1 Partage en fréquence et en temps

- *Partage en fréquence*

Pour le GSM phase 1, chaque bande de 25Mhz est divisée 124 fréquences porteuses espacées de 200khz, et chacune est identifiée par un numéro correspondant à un numéro de canal comme suit :

$$f_n = 890 + (0,2 \cdot n) \quad \text{pour } n \text{ allant de } 1 \text{ à } 124, \text{ pour la voie montante.}$$

Les fréquences de la voie descendante sont obtenues par ajout d'un écart duplex de 45Mhz.

- *Partage en temps*

Chaque porteuse constitue un support dont l'utilisation est répartie suivant des intervalles de temps (IT), appelés *slots* (*créneaux*), qui accueillent chacun un élément de signal radioélectrique appelé *burst*. La durée d'un *slot* est égale à $(75/130)10^{-3}$ s, soit environ 576,9 μ s.

L'accès TDMA permet à plusieurs utilisateurs de se partager l'utilisation d'un même canal fréquentiel, grâce à la structure en trame d'une porteuse partagée en T.D.M.A.. Chaque usager se voit attribuer un unique *slot* par trame. Les *slots* y sont regroupés par paquets de 8 et identifiés par un indice compris entre 0 et 7. La durée d'une trame TDMA est de $8 \cdot T_{\text{slot}} = 4.6152$ ms.

Un "canal physique" est ainsi constitué par la répétition périodique d'un *slot* dans la trame TDMA à une fréquence donnée (voir fig.1.5). Les concepteurs de GSM ont prévu la possibilité d'allouer à un usager un *slot* toutes les deux trames (demi-débit).

Fig. 1.5 : Canaux physiques simplex plein et demi-débit.

4.1.2.2 Saut de fréquence lent

L'option du saut de fréquence lent (SFH, Slow Frequency Hopping) permet de lutter contre les interférences. Celui-ci n'est activé que lorsque la charge du réseau est importante.

Lorsque le saut de fréquence est mis en œuvre, un canal physique ne siège plus sur une seule fréquence mais utilise un ensemble de porteuses parcourues selon un certain ordre, défini dans une séquence de saut. Cette dernière peut être soit cyclique, soit pseudo-aléatoire grâce à un algorithme défini dans la norme GSM. Le changement de fréquence s'effectue à chaque trame TDMA (voir fig. 1.6). Le saut de fréquence est reconnu par la station mobile à partir de paramètres diffusés lors de l'allocation d'un canal de transmission.

Fig. 1.6 : Canaux physiques simplex avec saut de fréquence lent de séquence cyclique.

4.2 Chaîne de transmission

Le synoptique suivant représente les phases successives de transformation de l'information source en message radioélectrique au sein de la chaîne d'émission. La chaîne de réception met en œuvre les fonctions de transformation inverses, de manière symétrique par rapport à l'émission (fig. 1.7).

Fig. 1.7: La chaîne de transmission numérique du G.S.M..

4.2.1 Le codage de source

Le codage de source permet de numériser l'information analogique, la parole, en l'occurrence. L'algorithme de codage utilisé en GSM est le RPE-LPT (Regular Pulse Excitation-Long Term Prediction). Le codage de parole transforme des segments de 20ms de parole en blocs de 260 bits (et inversement en réception), ce qui correspond à un débit de 13 Kbits/s.

4.2.2 Le codage de canal

Un codage de canal permet de protéger l'information contre les erreurs de transmission sur le canal utilisé en introduisant des redondances, tandis que le décodeur de canal assure la détection et la correction des erreurs induites par le canal de transmission. L'annexe A donne une représentation de l'allure d'un

signal numérique en bande de base ayant subi un codage de type N.R.Z.(No Return to Zero), identique à celui mis en œuvre dans le GSM.

4.2.3 L'entrelacement des informations

Lorsque des erreurs surviennent par paquets trop gros, les codes correcteurs d'erreur, de capacité limitée, ne peuvent plus remplir leur office. La technique de l'entrelacement revient à permuer les symboles codés avant leur transmission. L'entrelacement est donc utilisé pour rendre plus aléatoires les positions des erreurs et donc d'en uniformiser la répartition.

4.2.4 Le burst

4.2.4.1 Structure

La structure générale d'un *burst* comporte une séquence d'apprentissage, des bits de données et quelques bits supplémentaires. Le format d'un *burst* normal est donné sur la figure suivante :

Fig.1.8 : Structure d'un burst normal

On remarque qu'il y a une période de garde de $30,5\mu\text{s}$ (soit 8.25 bits) correspondant à la différence de durée entre un *burst* et un *slot*. On peut remarquer aussi la position centrale de la séquence d'apprentissage. Pour un *burst* normal, celle-ci est de 26bits.

4.2.4.2 Les différents types de *bursts*

Un *burst* a une durée élémentaire d'environ $577\mu\text{s}$. Chaque *slot* dans lequel il prend place est composé de 156,25 bits. Il existe 4 types de *burst* en GSM :

_Le *burst* normal ;

- _Le *burst* de synchronisation ;
- _Le *burst* d'accès ;
- _Le *burst* de correction de fréquence.

Les différents types de *bursts* sont illustrés ci-dessous :

Fig. 1.9 : Format des différents *bursts*.

4.2.5 Le chiffrement

Le chiffrement-déchiffrement assure la confidentialité de la liaison. Cette opération est effectuée sur les bits d'information par un ou exclusif avec deux mots pseudo-aléatoires de 114 bits chacun créés à partir d'une clé de chiffrement, l'un étant dédié à la liaison montante, l'autre à la liaison descendante.

4.2.6 La modulation

La modulation utilisée dans le GSM est de type GMSK (Gaussian-filtered Minimum Shift Keying) avec un produit BT (bande temps) de 0.3. La modulation GMSK a été choisie pour le GSM parce qu'elle présente un bon compromis efficacité spectrale/complexité ainsi qu'une enveloppe constante. Le débit binaire est de $(270 + 5/6)$ Kbits/s, soit environ 270,8 Kbits/s. Cette modulation introduit des déphasages de $\pm \pi/2$ pour la transmission des symboles binaires. Le rôle du filtre gaussien est de rendre les transitions de phase moins brutales. La figure page suivante donne le principe d'un modulateur GMSK :

Fig. 1.10 : Un modulateur de type G.M.S.K..

- **Le signal modulé GMSK**

Le signal de sortie d'un modulateur GMSK a une expression de la forme :

$$y(t) = \sqrt{(2 \cdot P \cdot R_c)} \cdot \cos(2\pi f_0 \cdot t + \theta(t))$$

avec:

$$\theta(t) = (\pi / 2T) \int [x(t) \otimes h_g(t)] dt$$

Où l'on trouve :

- _⊗, produit de convolution ;
- _h_g(t), réponse impulsionnelle du filtre gaussien ;
- _1/T, débit binaire ;
- _P, puissance du signal modulé ;
- _R_c, impédance de charge utilisée ;
- _F₀, fréquence porteuse.

L'annexe B donne l'allure des signaux générés par la modulation G.M.S.K. d'un signal numérique en bande de base codé en mode N.R.Z.. On y perçoit nettement les différentes orientations de phase imposées à la porteuse.

- **Spectre de la modulation GMSK utilisée dans le GSM**

La répartition spectrale de puissance d'un des canaux du GSM a l'allure suivante :

Fig. 1.11 : Spectre de la modulation G.M.S.K. du GSM.

Cette représentation spectrale nous permet de voir que l'atténuation affectant les fréquences latérales à la fréquence centrale du canal utilisé devient rapidement très grande.

4.3 Canaux logiques

Pour assurer la qualité des liaisons radioélectriques malgré des conditions environnementales fluctuantes, le système GSM prévoit diverses fonctions de contrôle pour que le mobile puisse déterminer quelle station de base lui est la plus favorable, établir une communication et vérifier qu'elle se déroule correctement, gérer le *handover*, etc. Toutes ces fonctions nécessitent des transferts de données informatives. Plutôt que faire transiter ces informations sur un canal radio réservé à cet effet, le système les introduit au sein même des flux de parole transmis, d'où la notion de canaux logiques. Ceux-ci permettent la gestion des différentes phases d'une liaison radio, que ce soit en communication ou à l'état de veille.

4.3.1 Définition

Un canal logique est formé par un ensemble de *slots* transportant des informations de contrôle, et prenant place au sein des trames T.D.M.A. suivant une périodicité déterminée. On définit alors la structure multiframe comme la succession d'un *slot* donné sur des trames T.D.M.A. successives formant le canal physique. Chaque *slot* se voit attribuer une fonction bien déterminée. Le schéma qui suit illustre la structure d'une multiframe.

Fig. 1.12 : Support d'une multiframe.

Dans le GSM, il existe deux types de canaux logiques :

- *Le canal logique dédié (duplex)*

Dans une cellule donnée, une paire de *slots* (émission + réception) est attribuée à un mobile déterminé, au sein d'une structure multiframe. Seul ce mobile peut transmettre ou recevoir dans le même *slot* et à la même fréquence.

- *le canal logique non dédié (simplex)*

Il est partagé par un ensemble de mobiles à son écoute, pour la transmission de données diffusées dans le sens descendant. Dans le sens montant, il sert d'accès multiple à ce même ensemble de mobiles.

Le tableau suivant résume l'ensemble des canaux logiques utilisés dans l'interface radio du GSM. Les deux premières classes regroupent les canaux non dédiés, les deux suivantes les canaux dédiés :

Broadcast Channel (BCH) ↓	Frequency Correction Channel (FCCH) ↓	Calage sur fréquence porteuse
	Synchronization Channel (SCH) ↓	Synchronisation + Identification
unidirectionnel en diffusion (<u>voie balise</u>)	Broadcast Control Channel (BCCH) ↓	Information système
	Paging Channel (PCH) ↓	Appel du mobile
Common Control Channel (CCCH) (↓) (↑) accès partagé	Random Access Channel (RACH) ↑	Accès aléatoire du mobile
	Access Grant Channel (AGCH) ↓	Allocation de ressource
	Cell Broadcast Channel (CBCH) ↓	Messages courts diffusés
	Stand-Alone Dedicated Control Channel (SDCCH) ↓↑	Signalisation
Dedicated Control Channel	Slow Associated Control Channel (SACCH) ↓↑	Supervision de la liaison
	Fast Associated Control Channel (FACCH) ↓↑	Exécution du handover
Traffic Channel (TCH)	Traffic Channel for coded speech (TCH) ↓↑	Voix plein/demi débit
	Traffic Channel for data ↓↑ (user rate) 9,6 kbit/s, 4,8 kbit/s, < 2,4 kbit/s	Données utilisateur

Fig. 1.13 : Principaux canaux logiques.

4.3.2 Le concept de voie balise (Beacon channel)

Dans le cadre de la recherche de procédés de brouillage qui sera présentée dans la troisième partie de cet ouvrage, il sera évoqué la notion de voie balise. Afin de mieux comprendre ce concept, nous en présentons les points clés.

- **La voie balise**

La voie balise est une fréquence porteuse caractéristique de la station de base qui l'émet. Choisis parmi les canaux fréquentiels dont dispose le GSM, les voies balises sont émises à puissance constante dans le sens descendant par

chacune des stations de base du réseau. Elles transportent des informations de contrôle du système. Un portable reste en permanence à l'écoute des voies balises. Une phase de scrutation, dite de *monitoring* est activée entre l'émission et la réception des *bursts*

- **Canaux logiques spécifiques**

Une fréquence-balise supporte entre 4 et 7 *slots* dédiés par trame TDMA. Plus particulièrement, un ensemble de canaux logiques, implantés sur le *slot* 0, permettent au mobile :

_de se caler en fréquence, grâce au canal FCCH (Frequency Correction CHannel) ;

_de se synchroniser sur le réseau, grâce au canal SCH (Synchronisation CHannel) ;

_de récupérer les informations locales du système, par le canal BCCH (Broadcast Control CHannel).

Des *bursts* de bourrage (dummy bursts) sont introduits sur des *slots* de la voie balise, afin de maintenir la puissance d'émission constante.

5 GESTION DE LA RESSOURCE RADIO

5.1 Le contrôle de puissance

Le contrôle de puissance permet d'ajuster la puissance d'un émetteur, de telle sorte que l'on minimise la dépense d'énergie à l'émission, tout en conservant la qualité de la liaison. Il a pour avantage de minimiser le niveau d'interférence co-canal et de permettre une plus grande autonomie des terminaux.

Ce contrôle est effectué en amont des B.T.S., au niveau centralisé du réseau, à partir des données de la qualité de la liaison B.T.S.-terminal et du niveau d'interférence sur le canal radio utilisé.

5.2 Processus de sélection d'une cellule

Après la mise sous tension, l'état de veille du terminal signifie son aptitude à recevoir des appels. Cependant, il doit d'abord savoir avec quelle B.T.S. converser pour pouvoir établir la communication. Commence alors le processus de sélection de cellule, qui comprend deux étapes : l'établissement d'une liste de voies balises dites candidates, et la sélection d'une de ces voies pour l'inscription du terminal dans la cellule correspondante.

5.2.1 Etablissement d'une liste de voies balises

Si le terminal n'a aucune information de voie balise en mémoire, il écoute chacune des 124 porteuses de la bande 935-960 MHz, afin d'en mesurer la puissance du champ électrique sur une moyenne (au moins 5 mesures par porteuse sur au moins 3 secondes). Les 30 porteuses les mieux reçues sont analysées, et celles qui supportent une voie balise sont mémorisées en une liste de voies balises candidates.

5.2.2 Sélection d'une voie balise parmi les voies balises candidates

Une cellule convenable (suitable cell) est sélectionnée si elle répond aux critères suivants :

- _Son champ électrique est le plus fort.
- _Elle est incluse dans le P.L.M.N. sélectionné.
- _Elle n'est pas interdite par le réseau.
- _Elle ne figure pas dans une liste de zones de localisation interdites.
- _L'affaiblissement entre la B.T.S. et le terminal est en dessous d'un seuil déterminé par l'opérateur.

Dès que la cellule est sélectionnée, il est procédé à la lecture de l'identité de la zone de localisation, puis à l'inscription du terminal au sein de la cellule. L'inscription entérinée, le terminal se cale sur la voie balise sélectionnée. Une fois calé sur la cellule, il est prêt à recevoir un appel.

5.2.3 Opérations effectuées lorsque le terminal est calé sur une cellule

- *Lecture d'informations envoyées par le réseau :*

_Réception des informations concernant le système sur le canal B.C.CH. (Broadcast Control Channel).

_Ecoule du canal P.CH.(Paging Channel) pour surveiller l'arrivée de messages d'appels en diffusion.

- **Possibilité d'établir une communication :**

en accédant au canal R.A.CH (Random Access Channel) de la cellule.

- **Recherche des 6 voies balises environnantes les plus puissantes**

dans les cellules voisines par lecture de leur canal B.C.CH.

Conclusion

Le GSM est un système qui exploite le domaine des communications numériques avec rigueur. Il en tire une qualité et une quantité de liaisons que les transmissions classiques ne permettent pas. C'est un système profondément intégré dont l'état peut être déterminé à chaque instant. Il permet la circulation simultanée, et par la même voie, des informations de service du réseau et des informations de parole.

II. GSM ET BROUILLAGE ETUDE PRELIMINAIRE

Dans cette partie, nous allons déterminer une stratégie avec laquelle il sera possible de pénétrer le système GSM, afin d'empêcher ou de détruire une communication. Dans un premier temps, nous montrerons qu'un brouillage à l'aide d'une simple porteuse sera préférable au leurrage. Ensuite, un bilan de transmissions nous permettra de désigner une cible particulière dans le système, en tenant compte de quelques hypothèses simplificatrices.

1 BROUILLAGE OU LEURRAGE ?

1.1 Un leurrage trop contraignant...

Le leurrage consiste à donner à un système une représentation de son environnement qui ne correspond pas à la réalité. Dans le cas d'une liaison radio, le système de leurrage doit pouvoir se faire passer pour un émetteur propre au réseau, et introduire des informations erronées dans sa partie intelligente. Or, nous savons que le GSM, grâce aux transmissions numériques, véhicule de manière incessante des informations concernant le système lui-même pour assurer un niveau donné de qualité des communications. Un procédé de leurrage possible serait, par exemple, de se substituer à une B.T.S. et d'indiquer un refus d'inscription assigné à un terminal. Cela suppose une intrusion dans le système GSM, pour laquelle nous devons être capables d'émettre des informations compatibles avec le protocole de communication utilisé. Cependant, toutes les informations (de service et de parole) transitant sur le réseau sont protégées par un algorithme de cryptage complexe utilisant une clé de chiffrement. Ainsi, si nous voulions accéder à ces informations, quand bien même la réception ne poserait pas de problème majeur, le traitement numérique relatif au décodage et à l'exploitation des informations nécessiterait des moyens de traitement puissants, identiques à ceux dont est doté un terminal. Ne disposant que de moyens rudimentaires, nous ne pouvons pas mettre en œuvre de procédé de leurrage.

1.2 ...pour un brouillage plus abordable

Le brouillage consiste à empêcher un système de recevoir ou de reconnaître les informations qui lui sont destinées, par saturation de ses circuits de réception en informations incohérentes.

Supposons que nous soyons capables d'émettre sur un canal GSM une information électromagnétique de caractéristiques suivantes :

- _ compatible avec le canal fréquentiel utilisé ;
- _ suffisamment puissante pour être prise en compte par le récepteur ;
- _ d'un contenu aléatoire.

Etant prise en compte par le récepteur, cette information se substitue à celle qui lui était initialement destinée. La traitant comme une autre avec des algorithmes de traitement numérique, et ne parvenant pas à la décoder sans générer des taux d'erreurs prohibitifs, le récepteur ne peut contribuer à établir ou entretenir la liaison avec l'organe émetteur de l'information initiale. Cela dure tant que l'information erronée est présente à un niveau suffisant en entrée du récepteur. Ici, l'intelligence du récepteur n'est pas impliquée.

1.2.1 Conclusion

Ne nécessitant pas de prouver au récepteur la véracité de l'information transmise, le brouillage peut offrir des solutions simples pour neutraliser le système GSM. Nous l'adopterons donc pour toute la suite de l'étude. Nous entendrons par brouilleur, un dispositif capable de saturer la partie réception de la BTS ou du terminal, en informations incohérentes.

1.3 Action du brouilleur : générer des interférences.

1.3.1 Le GSM est un système limité par les interférences

Le système GSM est limité par les interférences co-canal. En effet, lorsqu'un récepteur reçoit plusieurs porteuses de même fréquence, originaires de différents émetteurs environnants autres que celui désigné pour la liaison, sa qualité de réception se détériore. En effet, les différents signaux reçus simultanément forment des interférences, c'est à dire des effets destructifs et constructifs dus à l'addition en amplitude des signaux. Il en résulte un signal qui peut fortement différer du signal original. Dans la norme GSM, on appelle tous ces émetteurs environnants des brouilleurs. Les spécifications GSM imposent une résistance aux interférences mêlées au bruit de 9 dB.

$$\frac{C}{(I + N)} = 9\text{dB}, \text{ avec:}$$

_ C= puissance de la porteuse (Carrier);

_ I = puissance reçue des divers brouilleurs (Interference);

_ N = puissance de bruit reçue (Noise).

Notre brouilleur agit à la manière des autres émetteurs environnants pour augmenter la puissance des signaux interférents. Nous nous plaçons dans le cas

où notre brouilleur est le seul émetteur interférant avec la porteuse originale. Pour être efficace, il devra émettre au moins une puissance P_b telle que:

$$P_b = C - 9\text{dB}$$

1.3.2 Forme du signal émis par le brouilleur

Les signaux issus d'une modulation de type GMSK sont sinusoïdaux, mais de phase variable dans le temps (ce sont les variations de phase qui sont porteuses de l'information de symbole). Pour le brouillage, nous pouvons nous contenter d'émettre un signal sinusoïdal dont la phase ne varie pas dans le temps. En effet, l'essentiel est que le signal reçu du brouilleur soit assez fort pour que les interférences qu'il crée avec le signal reçu de l'émetteur donnent un signal méconnaissable pour le récepteur. A condition bien sûr qu'il soit compatible avec le canal fréquentiel utilisé pour la liaison.

1.3.3 Etude de l'effet des interférences avec le logiciel COMSIS

Nous avons tenté d'observer par la simulation, ce que produisait la réception simultanée d'un signal issu d'une modulation de type GMSK et d'un autre qui lui est étranger. Nous resterons prudents en matière d'interprétation des simulations COMSIS, qui sont obtenues par application de modèles purement mathématiques.

1.3.3.1 Etude de diagrammes de constellation

- *But d'un diagramme de constellation*

Un diagramme de constellation est un artifice mathématique permettant de visualiser les différents états pris par les symboles informatifs transitant dans une chaîne de transmission numérique. Le travail est effectué sur l'équivalent en bande de base du signal numérique. En ce qui concerne la modulation GMSK, ce sont des variations de phase qui sont représentatives des différents symboles.

- *Visualisation de la dispersion des points de la constellation due au brouillage*

_L'annexe C 1/5 donne un aperçu de la disposition régulière des informations de phase lorsqu'il n'y a pas de brouillage.

_Action d'un signal sinusoïdal de fréquence variable et de faible amplitude (voir annexe C 2/5) : la dispersion des informations de phase est peu prononcée. Par traitement numérique, le récepteur peut établir une corrélation entre ces dernières et retrouver une information de phase exploitable.

_Action d'un signal sinusoïdal de fréquence variable de forte amplitude (voir annexe C 3/5) : la dispersion des informations de phase est très prononcée également en amplitude. Le récepteur aura de grandes difficultés à retrouver des informations de phase exploitables, même par corrélation.

1.3.3.2 Etude de diagrammes de l'œil

- *But d'un diagramme de l'œil*

Un diagramme de l'œil permet de visualiser l'interférence entre symboles et la marge au bruit intervenant à la réception d'un signal numérique.

- *Mode opératoire*

Le diagramme de l'œil peut être obtenu à l'aide d'un oscilloscope dont la base de temps est synchronisée avec le rythme des symboles (ici, des symboles binaires), et dont les plaques de déviation verticales reçoivent la suite temporelle des symboles.

- *Visualisation de la marge au bruit*

_Action d'un signal sinusoïdal de fréquence variable et de faible amplitude (voir annexe C 4/5) : la marge au bruit est donnée par l'ouverture verticale de l'œil, qui est ici très grande. Cela signifie que les symboles pourront être facilement séparés les uns des autres (nous n'avons ici que deux symboles, représentés par les états hauts et bas de la courbe).

_Action d'un signal sinusoïdal de fréquence variable et de grande amplitude (voir annexe C 5/5) : la marge au bruit est inférieure à celle du cas précédent. Le récepteur aura plus de difficultés à séparer les symboles si le bruit augmente.

1.3.3.3 Etude du taux d'erreurs binaires

- *But*

Le taux d'erreurs binaires (B.E.R., Bit Error Rate) permet de rendre compte de l'influence du bruit sur la chaîne décisionnelle d'un récepteur. Il correspond au rapport du nombre de bits trouvés erronés sur le nombre total de bits soumis à décision pendant le même intervalle de temps τ .

- *Observations*

Nous avons observé à partir de simulations successives une augmentation du taux d'erreur binaire induit par interférence avec un brouilleur, lorsque la puissance en sortie de ce dernier augmentait.

2 Qualités requises du brouilleur

2.1 Hypothèses fixées pour l'étude

Il est d'abord nécessaire de fixer quelques éléments primordiaux concernant l'environnement dans lequel nous entreprendrons une action de pénétration au sein du système de communications mobiles GSM.

2.1.1 La cible : une communication avec un portable

Nous nous donnons pour objectif d'empêcher ou d'interrompre une communication qui pourrait s'établir avec un terminal portable. En effet, le système GSM comprend également des terminaux mobiles pour véhicules, bien plus puissants, et qui sont incompatibles avec l'hypothèse qui suit :

2.1.2 Un environnement clos

On suppose que le terminal est utilisé en intérieur de bâtiment. Ce pourrait être le cas de bureaux, salles de spectacles ou de restaurants, en somme, tout lieu fermé par des murs et un toit. Le local pourra comporter des ouvertures, sans pour autant correspondre au cas d'une baie vitrée étendue telle qu'une véranda.

2.1.3 Une action à distance

Le brouilleur est situé dans le même local que le terminal mobile dont on veut supprimer la communication, mais reste à une distance approximative de 10 mètres de lui. En effet, l'action de brouillage doit être conduite à l'insu des protagonistes d'une communication, donc sans accès physique possible à un terminal.

2.1.4 Un système portable

Le brouilleur doit respecter le critère de portabilité, induisant un volume et un poids réduit. Il n'est pas prévu d'exploiter le courant du secteur, de telle sorte que nous ne disposons que d'une source d'énergie limitée non seulement en tension, mais aussi en autonomie.

2.2 Conclusion

Le système de brouillage doit être discret, léger et consommer peu. Il faut donc chercher à émettre le moins de puissance possible, tout en assurant un brouillage efficace. Nous devons pour cela étudier les différentes configurations de brouillage possibles.

3 Le récepteur cible : B.T.S. ou terminal ?

Afin de déterminer si l'action de brouillage doit être menée en direction d'un terminal ou d'une B.T.S., il est nécessaire d'établir les bilans des puissances reçues dans le cas des liaisons montante et descendante, et de chercher le cas où l'action du brouilleur sera la plus efficace avec une moindre puissance d'émission.

3.1 Estimation des puissances et pertes

3.1.1 Puissances disponibles aux antennes des émetteurs

La norme prévoit une puissance d'émission de 2 Watts (33 dBm) maximum pour un terminal portable (classe 4). Or la liaison radio entre un terminal et une B.T.S. emprunte les mêmes trajets. On peut donc considérer que l'atténuation du signal est identique pour les liaisons montantes et descendantes. De plus, B.T.S. et terminal ont une sensibilité à la réception du même ordre (environ -100 dBm). Le terminal étant limité en puissance, il est inutile à la B.T.S. d'émettre à une plus grande puissance alors que le terminal ne peut plus la joindre s'il en est trop éloigné. On considérera donc que B.T.S. et terminal ont la même puissance maximale d'émission. Le cas des micro-B.T.S. est différent, puisque ces dernières sont limitées à 0.25 Watts (23,9 dBm) à l'émission, tout en gardant une sensibilité du même ordre que celle des B.T.S..

3.1.2 Pertes de propagation

3.1.2.1 Perte minimale de propagation en extérieur

Contrairement à ce que fait l'opérateur pour dimensionner son réseau, nous voulons calculer l'énergie maximale reçue par un récepteur. On recherche donc le cas le plus favorable à la transmission. Nous utilisons pour cela les modèles empiriques d'Okumara-Hata et de Walfish-Ikegami, utilisés par les opérateurs pour l'établissement de leurs bilans de propagation. Ces modèles ont été conçus de manière empirique, par moyenne statistique de l'atténuation en puissance qui affecte une liaison radio à trajets multiples, en milieu extérieur. Le modèle d'Okumara-Hata est utilisé pour les liaisons en environnement macrocellulaire, tandis que le modèle de Walfish-Ikegami est plus adapté à l'environnement microcellulaire. L'application de ces modèles figure en annexe D.

- ***En environnement macrocellulaire***

Le tableau suivant résume les affaiblissements minimaux obtenus par le modèle d'Okumara-Hata concernant l'environnement macrocellulaire. Ce tableau montre que l'affaiblissement de la liaison en extérieur est minimal en environnement rural dégagé.

Modèle d'Okumara-hata		Environnement: macro-cellules	
Hauteur balise	h_b min	30 m	
Hauteur mobile	h_m min	1 m	
Distance balise-mobile	d min	1 km	
Liaison	Montante	Descendante	
f min	890 MHz	935 MHz	
	Affaiblissement		
Ville moyenne	127,55 dB	128,12 dB	
Grande ville	121,77 dB	122,33 dB	
Banlieue	127,18 dB	116,81 dB	
Envir.t rural dégagé	97,83 dB	98,18 dB	
Envir.t rural quasi dégagé	102,83 dB	103,18 dB	

Fig. 2.1: Pertes de propagation en extérieur en macrocellule.

Affaiblissement minimal

- **En environnement microcellulaire**

En environnement microcellulaire (voir tableau ci-dessous), il est évident que la transmission en vue directe présente les moindres pertes, qui changent très peu entre liaison montante et descendante. Nous conservons ces données de pertes minimales pour la suite des calculs.

Modèle de Walfish-Ikegami		Environnement: micro-cellules	
Distance balise-mobile	d min	0,02 km	
Liaison	Montante	Descendante	
f min	890 MHz	935 MHz	
	Affaiblissement		
L.O.S.(Line Of Sight)	57,07 dB	57,50 dB	

Fig. 2.2 : Pertes de propagation en extérieur en microcellule.

3.1.2.2 Affaiblissement induit par la traversée d'un mur extérieur de bâtiment

On estime l'atténuation minimale apportée par un mur extérieur de bâtiment à 12 dB. Cette estimation est donnée de manière empirique pour la bande des 900 MHz et pour une distance de moins d'un mètre d'une fenêtre.

3.1.2.3 Affaiblissement maximal en espace libre entre le brouilleur et le portable

Pour cette donnée, on se place dans le cas le plus défavorable pour le brouilleur. Le modèle de propagation en espace libre donné en annexe D permet de déterminer l'affaiblissement affectant le signal entre le brouilleur et le portable, en fonction de la distance qui les sépare et de la fréquence du signal. On fait ici abstraction des phénomènes de réflexion de l'onde électromagnétique contre les parois du local. Le tableau de la figure 2.3 donne un aperçu de l'affaiblissement

obtenu pour quelques distances données. On remarquera que l'affaiblissement varie peu avec la fréquence. Pour une distance d'une dizaine de mètres, on conserve les valeurs données en première ligne.

Affaiblissement en espace libre		
Fréquence	915 MHz	960 MHz
Distance	Affaiblissement	
10 m	51,67 dB	52,09 dB
20 m	57,69 dB	58,11 dB
30 m	61,21 dB	61,63 dB
50 m	65,65 dB	66,06 dB
100 m	71,67 dB	72,09 dB

Fig. 2.3 :Affaiblissements en espace libre entre le brouilleur et le portable.

3.2 Bilans des liaisons radioélectriques.

Les bilans des liaisons radioélectriques vont nous permettre de dimensionner le brouilleur en puissance d'émission.

3.2.1 Mode opératoire

- *Calcul de la puissance reçue de l'émetteur.*

En affectant la puissance disponible à l'antenne de l'émetteur des affaiblissements que nous avons estimés, nous savons ce qu'il en reste à l'antenne du récepteur.

- *Calcul de la puissance reçue du brouilleur.*

Nous avons vu que le brouilleur serait efficace à partir du moment où le récepteur recevait au moins une puissance inférieure de 9 dB à celle reçue de l'émetteur. Afin de garantir une distance et une efficacité optimales de brouillage, nous nous fixons une marge de 9 dB. Ainsi, nous cherchons à avoir la même puissance reçue de l'émetteur et du brouilleur à l'antenne du récepteur.

- *Calcul de la puissance émise par le brouilleur*

Nous connaissons la puissance du signal reçu du brouilleur à l'antenne du récepteur. En tenant compte des affaiblissements intervenant entre le brouilleur et le récepteur, nous pouvons connaître la puissance nécessaire en émission à l'antenne du brouilleur.

3.2.2 Environnement macrocellulaire

Les figures 2.4 et 2.5 qui suivent donnent l'ensemble des éléments pris en compte pour les calculs en environnement macrocellulaire.

Fig. 2.4 : Liaison montante en macrocellule

Fig. 2.5 : Liaison descendante en macrocellule.

Le tableau suivant synthétise les données intervenant dans ces bilans de liaisons. On y constate que le brouillage nécessite nettement moins d'énergie lorsqu'il s'agit de brouiller la réception de la liaison descendante.

ENVIRONNEMENT MACROCELLULAIRE				
	Liaison montante			
	Terminal vers B.T.S.		Brouilleur vers B.T.S.	
P émise antenne	2 W	33,01 dBm	2,00 W	33,01 dBm
L mur		12,00 dB		12,00 dB
L extérieur		97,83 dB		97,83 dB
P reçue antenne	2,08E-08 mW	-76,82 dBm		-76,82 dBm
marge de supériorité	0 dB			
	Liaison descendante			
	B.T.S. vers terminal		Brouilleur vers terminal	
P émise antenne	2 W	33,01 dBm	3,10E-03 mW	-25,08 dBm
L espace libre sur 10 m				52,09 dB
L extérieur		98,18 dB		
L mur extérieur		12,00 dB		
P reçue antenne	1,92E-08 mW	-77,17 dBm		-77,17 dBm
marge de supériorité	0 dB			

Fig. 2.6: Bilans de liaison en macrocellule

3.2.3 Environnement microcellulaire.

On effectue de même les bilans des liaisons dans le cas des liaisons montante et descendante en environnement microcellulaire, qu'illustrent les figures 2.7 et 2.8.

Fig. 2.7: Liaison montante en microcellule

Fig. 2.8 : Liaison descendante en microcellule

Le tableau suivant synthétise les données intervenant dans ces bilans de liaison. On y constate également que le brouillage nécessite considérablement moins d'énergie lorsqu'il s'agit de brouiller la réception de la liaison descendante.

ENVIRONNEMENT MICROCELLULAIRE				
	Liaison montante			
	Terminal vers B.T.S.		Brouilleur vers B.T.S.	
P émission antenne	2 W	33,01 dBm	2 W	33,01 dBm
L mur		12,00 dB		12,00 dB
L extérieur		57,07 dB		57,07 dB
P reçue antenne	2,48E-04 mW	-36,06 dBm		-36,06 dBm
marge de supériorité	0 dB			
	Liaison descendante			
	B.T.S. vers terminal		Brouilleur vers terminal	
P émission antenne	0,25 W	23,98 dBm	4,54 mW	6,57 dBm
L espace libre sur 10 m				52,09 dB
L extérieur		57,50 dB		
L mur extérieur		12,00 dB		
P reçue antenne	2,81E-05 mW	-45,52 dBm		-45,52 dBm
marge de supériorité	0 dB			

Fig. 2.9 : Bilans de liaison en microcellule.

3.3 Constatations relatives aux résultats des bilans de liaison

Il est plus facile de brouiller la liaison descendante que la liaison montante. En effet, c'est dans cette configuration que :

- _Le signal reçu de la B.T.S. par le terminal est le plus atténué ;
- _Le signal provenant du brouilleur, plus proche du terminal, est le moins atténué.

Cela a pour conséquence que, si l'émission du brouilleur peut se faire à moindre puissance, la source d'énergie à adjoindre au brouilleur, ainsi que les composants le constituant, pourront rester de taille raisonnable. Dans l'hypothèse d'un brouilleur à gain fixe, la puissance à l'antenne du brouilleur doit être fixée à celle nécessaire au brouillage en environnement microcellulaire. En effet, d'après les bilans de liaison, l'énergie du signal reçu du brouilleur suffirait largement à couvrir celle des signaux descendants d'une B.T.S. en environnement macrocellulaire, puisqu'elle est lui est alors 1500 fois supérieure.

Conclusion - le récepteur cible : le terminal

Nous choisissons d'"aveugler" le terminal en brouillant la liaison descendante de la B.T.S. vers ce dernier. La bande de fréquences sur laquelle le brouilleur doit émettre correspond à la sous-bande G.S.M. descendante s'étendant de 935 à 960 MHz. Ce mode se présente comme le moins pénalisant sur le plan énergétique.

Puissances nécessaires au brouilleur		
Rayon d'action	Puissance d'émission	
10 m	6,56 dBm	4,53 mW
20 m	12,59 dBm	18,14 mW
30 m	16,11 dBm	40,81 mW
50 m	20,54 dBm	113,35 mW
100 m	26,56 dBm	453,40 mW

Fig. 2.10 : Puissance de brouillage et rayon d'action.

Le tableau ci-dessus rend bien compte de l'ordre de grandeur des puissances nécessaires au brouilleur lorsqu'on désire en augmenter le rayon d'action. Par exemple, pour doubler le rayon d'action, il faut quadrupler la puissance d'émission.

III. BROUILLAGE DU GSM – PRINCIPES ET APPLICATIONS THEORIQUES.

Cette partie a pour objet de montrer les différentes configurations de systèmes de brouillage que nous avons développé, correspondant à des scénarii de brouillage bien définis. Pour ce faire, nous exposerons d'abord les différents procédés de brouillage sur lesquels nous nous sommes penchés. Nous donnerons dans un deuxième temps les différents procédés de détection de canaux ou de fréquences que nous serions susceptibles d'utiliser dans des scénarii de brouillage. Ces derniers feront l'objet d'un troisième développement, et nécessiteront suivant les cas différentes configurations de brouilleurs et de détecteurs. Nous mettrons en lumière les difficultés liées à la réalisation pratique des brouilleurs et des détecteurs, ainsi que leurs implications.

1 PRINCIPAUX MODES DE BROUILLAGE

Nous nous interrogeons d'abord sur les moyens de brouillage dont nous pouvons disposer, en dehors de tout scénario d'utilisation.

Nous rappelons ici que notre objectif est d'émettre de l'énergie par l'intermédiaire d'une porteuse sinusoïdale sur la bande de 935 à 960 MHz, de manière à empêcher le terminal de recevoir le signal qui lui est envoyé d'une B.T.S..

Nous avons donc retenu trois principaux modes de brouillage :

- _ Le brouillage par balayage de bande ;
- _ Le brouillage par couverture de bande ;
- _ Le brouillage sélectif de canaux.

Les deux premiers modes ne nécessitent pas la connaissance du canal utilisé par le système GSM dans la liaison avec le terminal, mais le dernier suppose que l'on dispose d'une information concernant le canal utilisé.

1.1 Le brouillage par balayage de bande.

1.1.1 Principe.

1.1.1.1 Mode d'action

Par interférence du signal reçu d'une BTS avec celui venant du brouilleur, nous cherchons à augmenter le taux d'erreur rapporté par la chaîne de réception du terminal. Or, l'élément qui transporte l'information dans le GSM est le *burst*. Si les *bursts* qui se succèdent dans une trame sont suffisamment entachés d'erreurs, leur correction n'est plus possible, et leur traitement est refusé. Nous chercherons donc à brouiller la réception des *bursts*.

1.1.1.2 Action sur le spectre des fréquences.

Il s'agit de disposer d'une porteuse dont la fréquence peut varier sur tout l'intervalle des fréquences constituant la sous-bande des 935-960 MHz, comme l'illustre la figure 3.1. Mais une porteuse délivrée par un composant électronique, n'est jamais parfaitement pure sur le plan spectral en HF. Elle occupe donc une largeur spectrale non négligeable. Si une porteuse du GSM est présente sur le spectre des 935-960 MHz, elle entrera en interférence avec elle. Pour que le brouillage soit efficace, il faut faire en sorte que l'ensemble des fréquences du spectre soit traité de manière équitable dans le temps, et que les *bursts* soient suffisamment entachés d'erreurs pour impliquer leur refus par le récepteur.

Fig. 3.1 : Principe du brouillage par balayage de bande.

1.1.1.3 Technique de base

Les oscillateurs commandés en tension (V.C.O., Voltage Controlled Oscillator) offrent la possibilité de délivrer des fréquences différentes à leur sortie, liées théoriquement à la tension de commande par une relation linéaire (la sensibilité, exprimée en MHz/volt). Ainsi, toute variation de tension de commande se traduit par une variation de fréquence en sortie du V.C.O.. Connaissant la sensibilité du V.C.O., il est possible d'obtenir toutes les fréquences du spectre GSM de la liaison descendante en choisissant une plage de tensions de commande convenable. Afin d'assurer un balayage périodique et régulier, la tension de commande pourra osciller à fréquence fixe de manière sinusoïdale, triangulaire ou en dents de scie.

1.1.1.4 Détermination de la fréquence du signal de commande du VCO

Pour déterminer la valeur de la fréquence de balayage du VCO, il est nécessaire de préciser quelle est la durée minimale de l'information vitale transportée au sein d'un *burst* (Fig. 3.2) transmis dans une liaison descendante.

Fig.3.2 Structure d'un *burst* de synchronisation

Le *burst* présent sur le canal SCH contient une séquence d'apprentissage de 64 bits, qui permet à la station mobile de faire une analyse fine du canal et de se synchroniser sur la structure TDMA de la station de base (voir figure 3.2). C'est le premier *burst* que la station mobile décode et qui lui permet d'être sûre que la fréquence qu'elle écoute est la voie balise d'une BTS. Sans ce décodage, aucune liaison n'est possible. L'objectif est donc de brouiller systématiquement cette séquence d'apprentissage qui dure $(64/156.25)$ fois la durée d'un slot, soit 236.3 µs. Pour garantir le brouillage de la séquence d'apprentissage, le signal BF commandant le VCO doit avoir une fréquence d'au moins $(1/236.3\mu s)$, soit environ

4230 Hz. Néanmoins, une fréquence de balayage trop élevée n'assurerait pas une durée d'interférence suffisante avec la porteuse HF de la liaison descendante.

Fig. 3.3 : Un balayage de bande par VCO.

Supposons qu'on veuille brouiller un canal sur une largeur de bande $l=250$ kHz à l'aide d'un VCO d'une largeur de bande à -3 dB de $L=2$ MHz (voir fig. 3.3). L'excursion de fréquence du VCO peut être restreinte à $\Delta f=25-(2 \times 1 \text{ MHz})=23$ MHz. On peut calculer la fréquence de balayage correspondant à la durée d'interférence voulue par la formule suivante :

$$F = \frac{L + l}{2 \cdot \Delta f \cdot t}$$

où:

F = fréquence du balayage (Hz);

L = largeur du spectre à -3 dB du VCO (MHz);

l = largeur de la bande brouillée pour un canal (MHz);

Δf = excursion de fréquence du VCO (MHz);

t = durée d'interférence voulue (s).

On estime alors les fréquences de balayage nécessaires en fonction du nombre n de temps de bit t_b que l'on veut couvrir à chaque interférence (avec $t_b=3,69235 \mu\text{s}$). Le tableau qui suit donne quelques résultats de calculs.

Nombre de temps de bit	Fréquence de balayage
n	F
1	13,2 kHz
2	6,6 kHz
3	4,4 kHz

Fig. 3.4 : Fréquences de balayage et durées d'interférence.

Un VCO HF peut généralement accepter une dynamique de commande de l'ordre du mégahertz. Nous fixons la fréquence de commande de balayage à 10KHz, que l'on peut obtenir facilement avec un générateur de signaux BF. Cette fréquence permet de brouiller la séquence d'apprentissage pendant une durée correspondant à la transmission d'environ 1.3 bits, tout en assurant au moins une interférence sur la durée d'une séquence d'apprentissage.

1.1.2 Mise en œuvre

De nombreuses possibilités de commande de V.C.O. se présentent, pourvu que la tension de commande oscille dans l'intervalle relatif au spectre de fréquences balayées, et que le VCO possède une dynamique de commande suffisamment élevée. On notera que la commande de ce type de brouilleur ne peut se faire qu'en tout-ou-rien : le brouillage de la bande est effectif dès que le brouilleur est alimenté.

1.1.2.1 Commande d'un VCO HF à l'aide d'un signal BF, sans transposition de fréquence

- *Synoptique.*

Fig. 3.5 : Synoptique d'une commande de V.C.O. HF par un signal B.F.

Comme l'indique le synoptique ci-dessus, un générateur B.F. est à la source du signal de commande, qui peut être sinusoïdal, triangulaire, ou même en dents de scie. Une adaptation de la valeur moyenne du signal, ainsi que de son amplitude l'amènent dans la plage de tension de commande du VCO requise pour obtenir en sortie la bande de fréquences désirée.

- **Résultats de simulation COMSIS.**

Compte tenu des calculs effectués précédemment, nous avons opté pour une fréquence de balayage à 10 kHz. Le lecteur trouvera en annexe E la simulation de la commande d'un VCO avec un signal en dents de scie. Les annexes F et G donnent le résultat d'une même commande, respectivement de formes triangulaire et sinusoïdale.

On peut supposer que la commande en dents de scie permet une répartition spectrale de puissance plus régulière dans le temps.

- **Commentaires**

_Ce principe de brouilleur permet de mettre en œuvre un V.C.O. H.F. de manière très simple, et avec peu de composants. Si la tension moyenne de commande est bien calée, la bande descendante du GSM est correctement balayée.

_Puissance à émettre

En reprenant le cas abordé au 1.1.1.4, on considère que la puissance délivrée par le VCO est contenue dans un spectre de largeur $L=2$ MHz. On estime que la quasi-totalité de la puissance émise par un émetteur est contenue dans une bande spectrale de largeur $l=250$ kHz. Lors d'une séquence de brouillage, seule la puissance contenue dans la bande de 250 kHz est réellement utile au brouillage. La puissance utile P_u et la puissance émise P_e sont donc liées par le rapport L/l , soit $2/0,25 = 8$.

$$P_u = \frac{P_e}{8}, \text{ ou } P_{e\text{dB}} = P_{u\text{dB}} + 10 \cdot \log(8), \text{ soit}$$

$$P_{e\text{dB}} = P_{u\text{dB}} + 9 \text{ dB}$$

La puissance utile correspond à celle que nous avons calculée en deuxième partie, soit 6,6 dBm. Nous pouvons donc déterminer la puissance émise par le brouilleur :

$$P_e = 6,6 + 9 = 15,6 \text{ dBm}$$

Conclusion : Si le VCO a une bande à -3 dB plus grande que celle contenant la puissance de l'émetteur, il peut y avoir beaucoup d'énergie émise pour rien.

1.1.2.2 Commande d'un VCO HF par un signal BF avec transposition vers la bande GSM

L'objectif est de réaliser un balayage fréquentiel sur une bande de fréquences correspondant à la largeur de la bande de la liaison montante, c'est à dire 25 MHz. Ce spectre est alors transposé vers la bande [935-960] MHz. L'effet obtenu est le même que celui du système à VCO décrit précédemment.

- *Constitution d'un motif spectral de base.*

Un VCO est commandé par un signal BF de fréquence 10 KHz (pour la même raison qu'au 1.1.2.1), de telle sorte qu'il génère un signal balayant le spectre de fréquences [0 12,5] MHz. Il existe en effet des générateurs de signaux utilisables en mode VCO (*sweep generator*), capables de générer des fréquences à partir de 0,1 Hz, donc suffisamment proches de la fréquence zéro. La tension de commande variant de manière continue, le spectre des fréquences est ainsi parcouru entièrement et de manière continue.

- *Transposition du motif spectral de base vers la bande GSM.*

Une modulation en amplitude permet de transposer le motif spectral de base vers les fréquences de la bande GSM. On procède par transposition du spectre de base à la fréquence 947,5 MHz, qui est la fréquence centrale de la bande descendante (fig. 3.6).

Fig. 3.6 : Schéma de principe d'un brouilleur à balayage de bande commandé par signal BF et à transposition de fréquence.

Les figures 3.7 et 3.8 donnent une représentation spectrale de l'application du principe de ce brouilleur.

Fig. 3.7 : Motif spectral de base.

Fig. 3.8 : Transposition vers la bande G.S.M.

- *Résultats de simulations sur le logiciel COMSIS*

Nous n'avons pas pu obtenir une représentation précise du spectre transposé à 947.5 MHz car dans ce cas de figure, la fréquence de référence utilisée pour la simulation est fixée à 0Hz. Le nombre de points de calculs est alors réparti sur une bande de fréquence de largeur d'environ 2GHz ($2 \times 960\text{MHz}$), ce qui a pour effet de réduire considérablement le nombre de points sur la bande intéressante (935-960 MHz).

- *Commentaires*

Ce générateur de fréquences à balayage obtient les mêmes caractéristiques spectrales que le système décrit précédemment, sauf qu'il y a deux bandes étroites de VCO qui se déplacent de manière symétrique par rapport à la fréquence $f = 947,5\text{ MHz}$. Cependant, le procédé est plus complexe, puisqu'il implique une modulation d'amplitude. On doit de plus disposer d'un oscillateur local à 947,5 MHz, suffisamment stable en fréquence.

Le VCO balaye une bande de 12,5 MHz. Il a une excursion de fréquence égale à la moitié de celle calculée au 1.1.2.1. Si on veut une même occurrence d'interférence sur la durée d'une séquence d'apprentissage, on doit appliquer une fréquence de balayage de 5 kHz.

1.1.2.3 Commande d'un VCO par un signal B.F. en escaliers.

- *Schéma de principe.*

Fig. 3.9 : Synoptique d'une commande de V.C.O. par un signal en escaliers.

Ici, la tension de commande est élaborée à partir d'états discrets de potentiels fournis par conversion numérique/analogique d'un mot binaire. Un compteur modulo 124 commandé à partir d'une horloge fournit des mots binaires de valeurs croissantes. La conversion de ces mots binaires donne des tensions continues de valeurs croissantes en escaliers. L'adaptation en amplitude du signal de commande du V.C.O. est telle qu'à chaque mot binaire fourni par le compteur correspond une fréquence de canal de la liaison descendante.

- **Résultats de simulation COMSIS**

L'annexe H donne la représentation spectrale de la sortie du V.C.O. commandé par un signal en escaliers. Le niveau de puissance chute relativement peu sur la bande balayée.

- **Commentaires**

L'utilisation de circuits numériques permet d'obtenir ici :

- _Des tensions de commande précises ;
- _Une fréquence de sortie qui se commande aisément ;
- _Un calage optimal de la bande étroite de sortie du V.C.O. sur chaque fréquence porteuse de canal durant un laps de temps donné.

Les circuits intégrés de traitement numérique restent d'un volume et d'une consommation raisonnables. Cependant, il y a quelques obstacles de réalisation :

_La fréquence d'horloge s'élève à 1,24 MHz si l'on veut que la tension de commande prenne 124 états différents avec une fréquence de balayage de bande de 10 KHz. La génération d'un tel signal d'horloge à l'aide d'un oscillateur à quartz ne pose pas de problème. En revanche, les circuits intégrés de compteurs simples munis de temps de montée suffisamment faibles pour travailler à cette fréquence sont introuvables. Des composants programmables doivent pourtant convenir pour cette application, mais leur mise en œuvre est plus lourde.

1.2 Le brouillage par couverture de bande

1.2.1 Principe

- **Action sur le spectre des fréquences**

La couverture d'une bande consiste en l'envoi simultané d'énergie sur toutes les fréquences de la bande considérée, comme l'illustre la figure qui suit :

Fig. 3.10 : Principe du brouillage par couverture de bande.

1.2.2 Mise en œuvre

Il s'agit de générer de l'énergie sur un spectre continu de fréquences de même largeur que la bande GSM descendante. Ce brouillage consiste en l'émission de bandes spectrales larges de 200 kHz, jointives, et centrées sur chacune des 124 porteuses des canaux des liaisons descendantes.

- *Constitution d'un motif spectral élémentaire*

On élabore un motif spectral élémentaire en commandant un VCO BF à l'aide d'un générateur de signaux BF, encore sinusoïdaux, triangulaires ou en dents de scie. On doit obtenir en sortie un signal occupant le spectre [0 200] kHz, comme l'indique la figure suivante :

Fig.3.11: motif spectral élémentaire

Pour reproduire le motif spectral élémentaire autant de fois qu'il y a de canaux GSM, nous lui faisons subir des transpositions successives en fréquence. Pour ce faire, commençons par multiplier le signal issu du VCO par une fréquence de 200kHz. Le motif spectral de base est donc reproduit et occupe alors une bande spectrale du double de la précédente (voir figure 3.12).

Fig.3.12 : transposition du spectre élémentaire à 200 KHz

- *réalisation du motif complet*

On poursuit alors par transpositions successives (voir figure 3.13) aux fréquences de 400 kHz, 800 kHz, 1.6 MHz, 3.2 MHz et 6.4 MHz. Le motif spectral final est alors centré sur la fréquence de 6.4 MHz et occupe une bande large de 12.8 MHz.

Fig.3.13 : transpositions successives

La dernière étape consiste à transposer le motif spectral final à la fréquence de 947.5 MHz, dont le principe a déjà été vu plus haut. Les motifs spectraux élémentaires juxtaposés sont alors centrés sur les 124 canaux fréquentiels descendants, et l'occupation spectrale sur la bande $[935 \ 960] \text{ MHz}$ est continue (voir figure 3.14).

Fig 3.14 : Transposition du motif spectral final vers la bande GSM

Cependant, nous pouvons remarquer que ce type de brouillage occupe une bande spectrale qui dépasse 300 khz de part et d'autre de celle du GSM. Cette extension de bande de fréquences ne fait pas l'objet d'une allocation à un utilisateur, mais elle occasionne pour nous une dépense énergétique supplémentaire.

- **Résultats de simulations sur le logiciel COMSIS**

Les tracés de simulation présentés en annexe I correspondent aux spectres obtenus à chaque transposition.

- **Commentaires**

Ce procédé fournit de la puissance sur tout le spectre des canaux GSM descendants. Il assure donc le brouillage permanent de chaque canal. Cependant, sa mise en œuvre est coûteuse. D'abord, sa fabrication implique 7 modulateurs d'amplitude, ainsi que 8 oscillateurs locaux. Sa consommation énergétique est élevée, en raison du nombre de fonctions mises en œuvre.

1.3 Le brouillage sélectif de canaux.

Une troisième manière de brouiller est de le faire uniquement où cela est nécessaire. Bien entendu, cela n'est possible que si l'on connaît à l'avance la valeur des fréquences à brouiller. Nous nous intéressons ici aux moyens permettant de fournir une fréquence oscillatoire à la demande, incluse dans la bande [935 960] MHz. Nous avons opté pour deux solutions : soit un VCO, soit un synthétiseur de fréquence. Ce type de brouilleur nécessite une valeur informative relative à la fréquence du signal à générer.

1.3.1 Génération de fréquence par VCO

Son principe a déjà été décrit plus haut. La principale contrainte est d'obtenir une tension de commande suffisamment précise et stable pour que la fréquence du signal de sortie le soit aussi. Notons qu'en principe, la phase du signal HF généré n'a pas d'importance, puisqu'en brouillage, il s'agit de générer du bruit.

1.3.2 Génération de fréquence par synthétiseur de fréquence

Un synthétiseur de fréquences est un circuit intégré à commande numérique, qui permet d'obtenir un certain nombre de fréquences appartenant à un domaine défini par construction, et séparées par un pas constant. En somme, c'est un V.C.O. asservi par une commande numérique. Il a pour avantage de pouvoir fournir des valeurs de fréquences très précises. Cependant, la commande de ce composant nécessite souvent l'utilisation d'un bus de données permettant le chargement de mots binaires à son port de commande (voir figure 3.15 page suivante). L'utilisation de microcontrôleurs est dans ce cas incontournable.

Fig. 3.15 : Interface simplifiée d'un synthétiseur de fréquences.

- *Nota*

Nous avons songé à la possibilité d'utiliser un synthétiseur de fréquence pour générer la porteuse d'un brouilleur à balayage de bande. Nous avons constaté que si l'on veut obtenir un effet identique à celui attendu dans le cas d'une commande de VCO en escaliers, la fréquence de l'horloge synchronisant l'ensemble doit être d'au moins 1,4 MHz. Or, les durées nécessaires à la stabilisation des fréquences de sortie sont de l'ordre de 140 μ s, ce qui limite la fréquence de chargement des codes au port de commande à environ 7 kHz. L'utilisation d'un synthétiseur de fréquences nous est donc impossible dans le balayage de bande.

2 PROCÉDES DE RECHERCHE D'INFORMATIONS ELECTROMAGNETIQUES

Dans certains cas, il peut être intéressant de disposer d'une information relative à un canal ou une fréquence recherchée, ou bien de détecter la présence d'une fréquence porteuse sur l'une des bandes GSM montante ou descendante.

2.1 Détection de la présence d'une porteuse sur la bande GSM

Que ce soit sur la voie montante ou descendante, il peut être opportun de détecter la présence d'une porteuse appartenant au spectre des fréquences GSM. Il est néanmoins préférable de bien séparer les cas de liaison montante et descendante, car la détection du signal électromagnétique n'impose pas les mêmes contraintes. En effet, le signal qui arrive d'une BTS est lié à celui arrivant du terminal, par une différence de -88 à -57 dB, ce qui est énorme. La détection d'un signal en provenance du terminal nous paraît la moins pénalisante. Nous donnons donc le principe d'un détecteur d'appel en liaison montante.

2.1.1 Détecteur d'appel en liaison montante.

- *Schéma de principe*

Fig. 3.16 : Schéma de principe d'un détecteur d'appel.

- *But*

Un détecteur d'appel doit, par un signal de sortie en tout ou rien, indiquer s'il y a ou non, la présence d'une porteuse appartenant à la bande des canaux de liaisons montantes.

- *Principe de fonctionnement*

Le signal provenant de l'aérien (éventuellement à travers un duplexeur) est filtré pour ne récupérer que la bande des liaisons montantes [890 915] MHz. Une transposition à $f = 915\text{MHz}$ nous permet de ramener le spectre de fréquences à une bande de fréquences intermédiaire de [0 25MHz]. C'est cette bande spectrale que l'on isole à l'aide d'un filtre passe-bas. Un filtre programmable, commandé par un système d'estimation et de commande, se centre successivement sur l'ensemble des fréquences porteuses montantes, régulièrement espacées de 200 kHz sur le spectre des fréquences. Le système d'estimation et de commande évalue la puissance présente sur chacun des canaux (éventuellement en plusieurs passes sur la bande, pour ne pas prendre en compte de signaux parasites transitoires). A l'aide d'un organe de décision à seuil, il indique si oui ou non il y a une porteuse émise du terminal qui se trouve à proximité.

- **Notes complémentaires**

Dès qu'il est question de traitement et de mesures de signaux HF, il convient d'assurer une protection maximale contre les rayonnements électromagnétiques environnants et le bruit. Il faut donc prévoir des blindages adéquats pour les conducteurs, ainsi que pour les circuits de traitement du signal.

Il est possible d'opter pour une transposition en fréquence plus grande, et effectuer alors tous les traitements à une fréquence intermédiaire.

2.2 Détection avec identification de numéro de canal

Dans certains scénarii de brouillage, il peut être nécessaire de disposer de l'information du canal fréquentiel utilisé par une liaison, qu'elle soit montante ou descendante. Nous présentons ici le principe d'un système de détection dont la tâche est de fournir un ou plusieurs numéros de canaux correspondants aux fréquences détectées.

2.2.1 Schéma de principe

Fig. 3.17 : Principe du détecteur de porteuse à identification de canal

2.2.2 Principe de fonctionnement

2.2.2.1 Adaptation

Un premier filtrage permet de ne conserver que la bande qui nous intéresse, qui peut être l'intervalle [890 915] MHz ou l'intervalle [935 960] MHz selon que l'on veut scruter la voie montante ou descendante. Après une première amplification, on amène la bande de travail vers une fréquence intermédiaire, plus adaptée pour le traitement qui suit. Après amplification, on filtre le signal pour n'en garder que la bande contenant l'intervalle [5 30] MHz. Nous avons choisi cette bande de travail à la fois pour éviter le bruit électromagnétique environnant, et pour permettre un échantillonnage à fréquence raisonnable dans le traitement qu'effectue l'identification de canal.

2.2.2.2 Identification de canal

L'organe principal d'un tel montage permettrait l'identification des canaux utilisés et d'en donner le numéro sur un bus de données. Il comprendrait essentiellement des composants dédiés au traitement numérique du signal. Nous n'avons pas de sources suffisantes pour en donner le détail. Cependant, le principe de traitement repose sur celui d'un analyseur de spectre. Il doit être capable de quantifier l'énergie qui est distribuée sur un spectre simplifié comportant uniquement les fréquences centrales des 124 canaux GSM, identifiées par un adressage adéquat. Cette distribution de puissance étant connue, un calcul rapide par comparaison de niveau doit permettre d'identifier les deux ou trois fréquences où la puissance est la plus grande. Si les fréquences font l'objet d'un adressage numérique, il devrait être possible de mettre en corrélation les maximums de puissance avec leurs numéros de canaux correspondants. Dès lors, les canaux identifiés peuvent être considérés comme étant utilisés dans l'environnement du détecteur. Après stockage de ces numéros, il est possible de les présenter sur un bus de données, à tout système capable de les exploiter.

2.2.2.3 Remarques complémentaires

L'utilisation de circuits de traitement numériques implique une structure commandée par microprocesseur ou microcontrôleur. Elle nécessite d'en maîtriser les techniques de programmation et d'exploitation.

Ici encore, les blindages sont de mise si l'on veut que les mesures d'énergie concernent les porteuses GSM, et non le bruit environnant.

3 SCENARI ENVISAGES ET PROCEDES DE BROUILLAGE

Connaissant les outils qui sont à notre disposition pour brouiller ou détecter des signaux, Nous allons voir leur application dans différents scénarios :

- le brouillage permanent de liaison descendante
- le brouillage commandé sur détection d'appel
- le brouillage sélectif sur détection de voie balise

3.1 brouillage permanent de la liaison descendante

3.1.1 Schéma de principe

Fig. 3.18 Schéma de principe du brouillage permanent de la liaison descendante

Ce scénario est le plus simple de ceux envisagés. Il consiste à émettre en permanence du bruit sur toute la bande des fréquences de liaisons descendantes. On utilise donc un brouilleur à balayage de bande sans lui adjoindre une quelconque intelligence (voir figure 3.18). Voyons ce qui se passe à la mise en œuvre du brouilleur dans les cas qui suivent.

3.1.2 L'utilisateur met son portable sous tension

A la mise en marche, le terminal scrute la bande des canaux descendants pour établir une liste des cellules les plus favorables (s'il n'en a pas une en mémoire). Les interférences dues au brouilleur empêchent la réception de toute voie balise. Aucune information ne parvient à l'intelligence du terminal, il est rendu aveugle. Il lui est impossible de se caler sur une cellule. Il ne peut même pas entrer en contact avec le réseau, et le réseau ne peut pas le contacter : il reste isolé.

3.1.3 Le portable est en veille, déjà inscrit dans la cellule

En état de veille, le terminal écoute toutes les voies balises de sa cellule et des cellules environnantes. La réception de toute voie balise, comme de tout autre canal est rendue impossible par le brouilleur. Dès lors, le terminal perd toute information apportée par la voie balise (BCH) :

- _En perdant le FCCH, il dérive en fréquence ;
- _En perdant le SCH, il se désynchronise avec la station de base ;
- _En perdant le BCCH, il ne reçoit plus les informations système.

D'autre part, le terminal ne peut recevoir de message PCH (Paging Channel) lui signifiant un appel de la station de base. Toute activation du terminal par la BTS est rendue impossible. Le téléphone ne sonne pas.

3.1.4 L'utilisateur tente d'établir un appel

On suppose que le terminal est à l'état de veille et n'a pas encore perdu toute synchronisation avec le réseau. Au moment où l'utilisateur valide un numéro, le terminal envoie à la BTS un message sur le canal RACH (Random Access Channel). En retour, la BTS lui envoie un message AGCH (Access Grant Channel) pour lui allouer des ressources radio. Le message AGCH n'est pas reçu par le terminal, qui ne sait quel canal emprunter. se désynchronise, et reste alors isolé du réseau. Tout établissement de communication à partir du portable est rendu impossible.

3.2 brouillage commandé sur détection d'appel

Ce scénario met en œuvre un système de brouillage à commande automatique. Il combine un détecteur d'appel et un brouilleur à balayage de bande. Le rôle du détecteur d'appel est d'alimenter le brouilleur durant un laps de temps chaque fois que le terminal émet un message en direction de la BTS.

3.2.1 Schéma de principe

Fig. 3.19 Schéma de principe du brouillage commandé sur détection d'appel

Un duplexeur-filtre (voir figure 3.19) permet d'une part de laisser entrer les fréquences de la bande $[890\ 915]$ MHz vers le détecteur d'appel, et d'autre part de laisser sortir vers l'antenne les fréquences de la bande $[935\ 960]$ MHz en provenance du brouilleur à balayage de bande. Une logique de commande évite que le détecteur d'appel soit détérioré, en lui interdisant de fonctionner en même temps que le brouilleur.

Analysons l'effet de ce brouillage sur les trois principaux cas qui nous intéressent :

3.2.2 L'utilisateur met son terminal sous tension

Comme décrit au 3.1.1, le terminal recherche les voies balises des cellules qui lui sont les plus favorables. Durant de temps, il n'émet pas de message. Il n'y a pas de brouillage et les voies balises parviennent correctement au terminal. Dès qu'il a sélectionné une cellule convenable, il demande une autorisation d'inscription par émission d'un message sur le canal RACH en direction de la

BTS. L'émission est détectée par le détecteur d'appel, et le brouillage est enclenché. La BTS envoie l'autorisation d'inscription au terminal par le canal SCH (Synchronization Channel). En raison du brouillage, ce message n'est pas reçu par le terminal, car le terminal perd la voie balise. Sans autorisation d'inscription, le terminal ne peut pas se caler sur la cellule. Lorsque le brouillage cesse, le terminal tente de nouveau de s'inscrire dans la cellule, ce qui se traduit par émission d'un message vers la BTS. Le brouillage est réenclenché à cause de cette émission, et la séquence d'inscription est rendue impossible. A chaque nouvelle requête de la part du terminal, ce même schéma se reproduira grâce à la commande automatique du brouilleur, et ceci de manière périodique. Le mobile reste donc isolé du réseau.

3.2.3 Le terminal est en veille, déjà calé sur une cellule

A l'état de veille, le terminal poursuit son travail de scrutation des voies balises environnantes. Nous avons répertorié deux cas :

_La BTS veut signifier un appel au mobile par un message sur le canal PCH. Le mobile répond à la BTS par le canal RACH. Dès lors, l'émission est détectée et le brouilleur est activé. Lorsque la BTS veut allouer des ressources radio au mobile, ce dernier ne reçoit pas le message, et ne sait pas quel canal utiliser pour la mise en relation. Par la même occasion, toute voie balise est brouillée, et par conséquent, le mobile perd toute attache avec la cellule. Il est donc isolé du réseau.

_En cas d'échange de signalisation entre BTS et terminal dans le sens montant, le brouilleur est activé. Toute voie balise étant brouillée comme les autres canaux, le terminal perd les références qui lui permettent de se synchroniser sur le réseau. Il se retrouve également isolé du réseau.

Puisque le brouillage n'est que temporaire, le mobile resélectionne la cellule et tente une réinscription pour se mettre en relation avec le réseau. Ceci nécessitant l'émission d'un message, nous nous retrouvons donc dans le cas du 3.2.1.

3.2.4 L'utilisateur veut établir un appel

Lorsque l'utilisateur valide un numéro d'appel, le mobile transmet une requête au réseau sur le canal RACH. Cette émission est détectée et le brouilleur est activé. La BTS veut attribuer des ressources radio au mobile par l'intermédiaire du canal AGCH. Mais ce dernier est brouillé, et le mobile ne sait pas quel canal utiliser pour l'établissement d'une liaison. Toutes les voies balises étant brouillées par ailleurs, le mobile se désynchronise et perd son attache avec la cellule. On se retrouve donc dans le cas du 3.2.1.

3.2.5 Conclusion

Le fait que le brouilleur touche dans tous les cas les voies balises nous mène à l'isolement du mobile au moindre échange d'informations du système par

la voie montante. Il en résulte un cycle indéfini de tentatives d'inscriptions du mobile suivies de salves de brouillage.

La commande du brouilleur uniquement lorsque cela est nécessaire permet de faire une économie d'énergie par rapport au brouillage permanent. L'économie réalisée n'est réellement intéressante que si, sur une même durée de fonctionnement assez longue comprenant des appels, l'ensemble (brouilleur + détecteur) consomme moins qu'un brouilleur simple à alimentation permanente.

3.3 brouillage sélectif par identification de voie balise

Un terminal, dans quelle cellule qu'il soit, reçoit en permanence des porteuses de voies balises de la part des B.T.S. environnantes. Il s'agit ici non pas seulement de détecter la présence de signaux de voies balises, mais surtout d'identifier les canaux fréquentiels sur lesquels elles sont émises. Nous associons un détecteur à identification de canal avec un synthétiseur de fréquences (voir figure 3.20).

Fig. 3.20 : Schéma de principe brouillage à identification de canal

Un inverseur sur le circuit d'antenne permet de connecter alternativement l'antenne à la réception et à l'émission. La gestion de l'ensemble, de type centralisée, est numérique.

3.3.1 Principe

Lorsque le détecteur reçoit une porteuse, il identifie son canal fréquentiel. Dès lors que le système connaît le canal utilisé, le système passe en émission

sur ce même canal. Le brouilleur se substitue alors à la BTS. Analysons ce que cela donne sur les trois situations principales qui nous intéressent :

3.3.2 L'utilisateur met son mobile sous tension

A la mise sous tension, le mobile recherche les voies balises des cellules qui lui sont les plus favorables. Le système de brouillage se cale également dès sa mise sous tension sur la cellule la plus favorable et passe en émission sur la même fréquence. Le mobile ne reçoit alors plus aucune information de la BTS et se retrouve isolé du réseau. S'il se remet à l'écoute des voies balises, il est de nouveau aveuglé par le brouilleur sur la fréquence de voie balise de la cellule. Le mobile reste donc isolé du réseau.

3.3.3 Le mobile est en veille et calé sur une cellule

Lorsque le système de brouillage est activé, il se cale sur la fréquence de la BTS et passe en émission. Le mobile perd alors la voie balise de la cellule, qu'il écoutait comme les voies balises des autres cellules. Il se désynchronise et se retrouve isolé du réseau. Nous nous trouvons alors dans le cas du 3.3.2. Néanmoins, si le mobile n'est pas encore tout à fait désynchronisé, il est encore apte à recevoir une notification d'appel par le canal PCH.

3.3.4 L'utilisateur tente d'établir une liaison

Supposons que le mobile était calé sur une cellule et que, venant à peine de perdre sa voie balise, il n'est pas encore désynchronisé. Il est encore apte à émettre une requête vers la BTS par le canal RACH. La BTS peut lui répondre en lui attribuant des ressources radio par le canal AGCH. Mais si la désynchronisation est rapide, le mobile perd rapidement toute attache avec sa cellule, et se trouve donc isolé du réseau.

3.3.5 Remarques complémentaires sur le brouillage de voie balise

Le brouillage de voie balise met le mobile hors réseau dans tous les cas. Mais alors, pourquoi opter pour une solution matérielle de brouillage aussi compliquée ? Il faut savoir que les voies balises ne subissent pas de saut en fréquence, et que les opérateurs changent très peu les fréquences de leurs voies balises. Par conséquent, si le système peut mémoriser la fréquence de voie balise, et que l'on ne change pas de cellule, alors il n'y a pas besoin de lancer de nouvelle recherche de fréquence de voie balise à chaque mise sous tension. On peut donc éviter de lancer un processus qui consomme de l'énergie.

Le brouillage peut être commandé à intervalles réguliers, plutôt qu'en permanence. En effet, le terminal mobile a besoin d'un temps de calcul avant de pouvoir reprendre un canal. Une économie d'énergie peut donc être réalisée à l'émission. Dès lors, on peut mettre à profit l'énergie économisée pendant les temps de silence en faveur d'une émission à plus grande puissance. La portée et l'efficacité du brouillage peuvent donc être améliorées.

Les hypothèses posées pour le cadre de l'étude indiquent une réception en intérieur. Au sein d'une cellule, le portable est censé pouvoir détecter les fréquences des voies balises des cellules environnantes. Par analyse du spectre des fréquences arrivant en intérieur, nous avons remarqué que le nombre de porteuses suffisamment puissantes pour être détectées dépassait rarement deux (par exemple : Itinéris ou SFR). Il faut donc inclure la possibilité de mémoriser deux ou trois canaux, et organiser le partage de l'émission du brouillage sur ces canaux.

Il y a également des inconvénients qui pèsent sur ce système :

_Détecter une voie descendante est plus difficile que de détecter une voie montante. Cela implique la mise en œuvre de chaînes d'amplification et de réception très élaborées. Néanmoins, le traitement numérique intervenant sur le spectre observé doit permettre une détection plus aisée, puisqu'il s'agit simplement de dire s'il y a ou non un signal, et de le localiser sur un référentiel propre au système.

_Complexité de réalisation et coût de revient.

3.4 Conclusion

3.4.1 Choix d'un type de brouilleur.

Les critères qui nous importent sont les suivants :

- _Simplicité de réalisation et faible coût de revient.
- _Faible consommation, donc autonomie.
- _Encombrement réduit.

Un brouilleur à identification de canal n'est pas simple à réaliser, et l'encombrement relatif à un routage numérique peut être élevé, si le circuit imprimé n'est pas multicouche. Cependant, Nous opterions volontiers pour cette solution à condition que la puissance globale consommée par le montage soit inférieure à celle consommée par un brouilleur permanent. A cette condition, on peut potentiellement accroître l'efficacité du brouillage.

Le brouilleur à couverture de bande ne convient pas, car c'est un trop gros consommateur d'énergie, quel que soit son mode d'utilisation.

Un brouilleur permanent à balayage de bande répond à l'ensemble des contraintes imposées : il nécessite peu de composants, son encombrement est réduit, et sa puissance consommée figure parmi les plus faibles. A condition toutefois que le VCO utilisé ne présente pas une bande à -3 dB trop large, afin d'éviter une émission de puissance inutile.

3.4.2 Accessibilité du brouillage GSM

Le brouillage d'une liaison GSM d'un téléphone mobile peut tirer un grand avantage du cadre intérieur de bâtiments. Il ne requiert alors que peu de puissance et peut se contenter de composants simples et peu coûteux.

IV. REALISATION PRATIQUE D'UN BROUILLEUR A BALAYAGE DE BANDE.

Nous présentons ici un exemple de réalisation de brouilleur à balayage de bande. Nous avons choisi ce mode parce qu'il repose sur une configuration simple, de part les composants qu'il nécessite. Nous savons cependant qu'il ne constitue pas le meilleur système qui soit, puisqu'il implique des pertes de puissance en raison d'une large bande à -3 dB du VCO. Il reprend le principe du brouilleur à balayage de bande exposé en partie 3.

1 Présentation globale

1.1 Synoptique

Fig.4.1 Brouilleur G.S.M. à balayage de bande.

Le système comprend une partie basses fréquences, qui constitue la chaîne de commande de la partie hautes fréquences qui suit. Cette dernière met en œuvre un VCO suivi d'un amplificateur hautes fréquences relié à une antenne de type quart d'onde, identique à celles équipant les terminaux portables.

2 Détail des parties fonctionnelles

2.1 Le générateur de signal triangulaire

2.1.1 Schéma de câblage

Nous exploitons directement les possibilités offertes par un circuit intégré I.C.L.8038 de chez Harris Semiconductor, dédié à la génération de signaux. La fiche caractéristique du circuit figure en annexe J. Ce composant fonctionne sur la base d'un circuit R-C, dont on fixe la constante de temps par le choix de résistances et de capacités. Pour obtenir un signal triangulaire de fréquence 10 KHz, on fixe le circuit R.C. comme suit :

$$C = 22 \text{ pF} ;$$

$$R_A = R_B = 1,5 \text{ k}\Omega.$$

Les extremums du signal triangulaire sont directement liés à la tension d'alimentation : $V_{\max} = 2V_{cc}/3$ et $V_{\min} = V_{cc}/3$.

Fig.4.2 : Génération de signaux triangulaires.

2.1.2 Signal généré

Le signal généré a l'allure suivante :

Fig4.3 : Signaux en sortie du générateur triangle.

2.1.3 L'adaptation d'amplitude

Un circuit à amplificateur opérationnel permet d'ajuster le signal précédent, en amplitude et en valeur moyenne, aux valeurs requises pour la tension de commande du VCO.

- **Schéma de câblage**

Fig.4.4 : Schéma de l'adaptation d'amplitude.

Le signal fourni par le générateur triangle est d'abord atténué dans un diviseur de tension. Le potentiomètre d'ajustement de V_a constitue en partie la charge de l'oscillateur. Le signal entrant subit donc une diminution d'amplitude crête/crête, mais aussi de valeur moyenne. On lui ajoute alors une composante continue grâce à un additionneur analogique à AOP. Une adaptation d'impédance à la valeur caractéristique de 50Ω est réalisée par ajout d'une résistance en série à la sortie de l'A.O.P..

- **Tension au point A**

Fig. 4.5: Tension au point A

- **Tension en sortie d'adaptation d'amplitude**

Fig. 4.6: Tension de sortie de l'adaptateur.

Une caractéristique particulière de l'A.O.P. 1051CN8 est de pouvoir être alimenté par une tension simple. Cela nous permet de nous passer d'une

alimentation symétrique, qui nécessiterait d'appliquer une tension d'entrée bien plus grande en entrée du montage.

2.2 Le V.C.O. hautes fréquences

Nous avons choisi le V.C.O. H.F. référencé MLO80100-00940 chez Macom. Il possède une dynamique de commande de 2 MHz.

La bande à -3 dB du V.C.O. est large de 2 MHz. Nous pouvons donc raccourcir latéralement la bande balayée de 1 MHz à droite et à gauche. Les fréquences extrêmes devant être générées sont donc 936 et 959 MHz.

- **Maximums de la tension de commande**

Les courbes éditées par le constructeur nous permettent de déterminer :

$$V_{t_{\min}} = 1,9 \text{ V pour } f_{\min} = 936 \text{ MHz.}$$

$$V_{t_{\max}} = 3,4 \text{ V pour } f_{\max} = 959 \text{ MHz.}$$

- **Puissance de sortie**

Le constructeur indique une puissance de sortie variant entre 0,1 et 0,4 dBm, pour la plage de tensions de commande choisie. Pour dimensionner la suite du circuit, nous prenons le cas le plus défavorable, soit 0 dBm.

- **Câblage**

Fig. 4.7 : Câblage du VCO hautes fréquences

2.3 L'amplificateur hautes fréquences

2.3.1 Gain.

_Puissance reçue en entrée.

On estime à 30% les pertes par désadaptation intervenant entre le VCO et l'ampli HF. La puissance disponible en sortie du VCO étant de 0 dBm, il reste -0,54 dBm de puissance en entrée de l'amplificateur.

_Puissance nécessaire en sortie.

On estime à 30% les pertes par désadaptation intervenant entre l'antenne et l'ampli H.F. (c'est un cas encore optimiste). L'antenne étant à gain unitaire, si on veut en sortie de cette dernière une puissance de 15,6 dBm, alors la puissance disponible en sortie de l'ampli H.F. doit être de 16,7 dBm.

Le gain de l'amplificateur doit donc être de $(16,7 - (-0,54))$, soit 17,24 dB de gain.

2.3.2 Composant requis

L'amplificateur monolithique VNA 25 de chez Minicircuits offre les caractéristiques que nous attendons :

_Une plage de fréquences allant de 500 MHz à 2,5 GHz ;

_un gain d'environ 18 dB à dans la bande des 900 MHz ;

_Une puissance maximale de sortie de 18,2 dBm.

Il est alimenté sous une tension de 5 Volts et absorbe un courant nominal de 85 mA. Il nécessite un branchement en dérivation (biasing), conseillé par le constructeur.

2.3.3 Câblage

Fig. 4.8 : Câblage de l'amplificateur hautes fréquences.

2.3.4 La régulation de tension

_Un régulateur de tension 12 Volts référencé μ A78L12ACLP de Texas Instruments est utilisé pour l'alimentation du boîtier double AOP et du générateur de signaux ICL 8038. Son courant maximal de sortie est de 100 mA.

_Un régulateur 5 Volts référencé MIC2950-06BZ de chez Micrel est utilisé pour l'alimentation simultanée du VCO et de l'amplificateur HF. Son courant de sortie maximal est de 150 mA.

2.3.5 L'antenne

L'antenne que nous utiliserions peut être tout simplement une antenne de téléphone mobile, que l'on trouve aisément chez les fabricants de composants hyperfréquences. C'est une antenne à Gain unitaire : $G=0$ dB.

ACTIONS ENVISAGEABLES DANS LE CADRE DE LA POURSUITE DU PROJET

1) Améliorations possibles d'un brouilleur permanent à balayage de bande

Dans le souci d'une meilleure autonomie, le brouilleur peut éventuellement être alimenté par intermittence. Il s'agit d'étudier par quel séquençement la puissance consommée par le brouilleur peut être minimisée. On cherchera également à préciser l'influence de la largeur de bande à -3 dB du VCO à la base du fonctionnement des brouilleurs que nous avons proposé.

2) Réalisation pratique d'un brouilleur

Compte tenu des moyens mis à notre disposition (logiciel COMSIS 7.02 et documentation constructeurs), du cahier des charges (brouilleur autonome), notre choix pour la réalisation s'est porté sur un brouilleur à balayage de bande. Nous manquons cependant des moyens suivants, afin de pouvoir étudier plus en détail les autres cas de brouilleurs possibles :

- _Une application logicielle permettant la simulation de circuits à composants hyperfréquences pour la validation des schémas;
- _Un logiciel de routage HF ;
- _Une maquette de simulation GSM.

De plus, une commande de composants implique des délais de livraison qui dépassent la durée de notre projet. Il est fort probable que la réalisation pratique ne voit pas le jour de nos propres mains. Un projet de réalisation a cependant été lancé dans le cadre de la préparation des projets de fin d'études, et reste aujourd'hui en état d'attente pour composants.

3) Essais expérimentaux

Une série d'essais expérimentaux en émission de signaux de brouillage, à partir d'un générateur fréquences et d'une antenne HF, doit permettre de conforter ou infirmer la viabilité de notre choix de brouillage.

CONCLUSION

La présente étude avait pour but la réalisation d'un système capable de neutraliser les téléphones portables du GSM 900 phase 1, et ceci dans un rayon d'une dizaine de mètres.

La compréhension globale du système GSM s'est révélée indispensable avant de commencer l'étude. Il ressort que la force du GSM repose essentiellement sur ses liaisons radio, qui constituent aussi une faiblesse, que nous avons exploité pour la réalisation de notre objectif. Certes, les communications numériques mises en œuvre par le réseau permettent une protection et une transmission optimale des informations, qu'elles soient de parole ou de données. Il n'en reste pas moins que la liaison radio véhicule une information analogique, et qu'elle reste sensible aux interférences. C'est pourquoi nous avons choisi de brouiller le GSM en cherchant à rendre le taux d'interférences inadmissible à la réception.

L'établissement des différents bilans de liaison entre un BTS, un téléphone cellulaire et un brouilleur dans le contexte que nous nous sommes fixé, nous a permis de déterminer que brouiller la liaison descendante dans le sens BTS-terminal nous était le moins pénalisant sur le plan énergétique. Une étude exhaustive des différents procédés de brouillage, de leur mise en œuvre et de leurs implications a permis de démontrer la faisabilité du brouillage d'une liaison GSM par le biais de moyens simples. L'étude de divers scénarii de brouillage nous a amené à prendre en compte l'introduction d'un certain degré d'intelligence dans un système de brouillage. Il semble possible, en améliorant le caractère ciblé de l'action de brouillage, de réduire ses implications énergétiques, et donc d'augmenter l'autonomie d'un brouilleur, voire son rayon d'action.

L'approche d'un problème de brouillage peut sembler simple au premier abord. Il en est moins lorsqu'il faut pouvoir proposer un système où la portabilité vient brider l'énergie qui lui est disponible. En tout état de cause, l'étude nous aura permis de prendre conscience de la rigueur avec laquelle un cas de guerre électronique doit être traité.

On retiendra de cette étude que les communications radionumériques, si elles apportent une qualité de liaison indéniable, restent néanmoins susceptibles d'être mises en défaut par des éléments hostiles munis de moyens des plus rudimentaires.

ANNEXE A

EQUIVALENT EN BANDE DE BASE
D'UN SIGNAL NUMERIQUE
AYANT SUBI UN CODAGE N.R.Z.

Première bande : suite binaire aléatoire.

Deuxième bande : codage NRZ(Non Return to Zero) de la suite binaire.

ANNEXE B

EQUIVALENT EN BANDE DE BASE
D'UN SIGNAL ISSU
D'UNE MODULATION G.M.S.K.

Première bande : partie réelle.

Deuxième bande : partie imaginaire.

ANNEXE C
(1/5)ETUDE DE DIAGRAMMES DE
CONSTELLATIONRECEPTION D'UN SIGNAL MODULE
DE TYPE G.M.S.K.
SANS BROUILLAGE

ANNEXE C (2/5)

ETUDE DE DIAGRAMMES DE CONSTELLATION

EFFETS D'UNE PORTEUSE SINUSOÏDALE DE FREQUENCE VARIABLE ET DE FAIBLE AMPLITUDE SUR UN RECEPTEUR G.M.S.K.

ANNEXE C

(3/5)

ETUDE DE DIAGRAMMES DE CONSTELLATION

EFFETS D'UNE PORTEUSE SINUSOÏDALE DE FREQUENCE VARIABLE ET DE GRANDE AMPLITUDE SUR UN RECEPTEUR G.M.S.K.

ANNEXE C

(4/5)

ETUDE DE DIAGRAMMES DE L'OEIL

EFFETS D'UNE PORTEUSE SINUSOÏDALE DE FREQUENCE VARIABLE ET DE FAIBLE AMPLITUDE SUR UN RECEPTEUR G.M.S.K.

ANNEXE C
(5/5)

ETUDE DE DIAGRAMMES DE L'OEIL

EFFETS D'UNE PORTEUSE SINUSOÏDALE
DE FREQUENCE VARIABLE
ET DE GRANDE AMPLITUDE
SUR UN RECEPTEUR G.M.S.K.

ANNEXE D

(1/4)

Calcul des pertes de transmission

1) En environnement macrocellulaire : modèle de propagation d'Okumara-Hata.

- Domaine de validité et unités:

_ hauteur de l'antenne du mobile (m) : $1\text{m} < h_m < 10\text{m}$;

_ hauteur de l'antenne de la station de base (m) : $30\text{m} < h_b < 200\text{m}$. L'antenne de la station de base est placée au-dessus du niveau des toits ;

_ distance du mobile à la station de base (km) : $1\text{ km} < d < 20\text{ km}$;

_ fréquence (MHz) : $f > 400\text{ MHz}$.

- En milieu urbain, l'affaiblissement en dB est donné par :

$$L_u = 69,55 + 26,16 \cdot \text{Log}(f_{\text{MHz}}) - 13,82 \cdot \text{Log}(h_{\text{bm}}) + [44,9 - 6,55 \cdot \text{Log}(h_{\text{bm}})] \cdot \text{Log}(d_m) - a(h_{\text{mm}}).$$

où $a(h_m)$ est un facteur de correction fonction de la hauteur de l'antenne du terminal mobile et de l'environnement.

- En ville de taille moyenne :

$$a(h_m) = [1,1 \cdot \text{Log}(f) - 0,7] \cdot h_m - [1,56 \cdot \text{Log}(f) - 0,8].$$

Exemple d'application pour une liaison montante :

Avec $f=935\text{ Mhz}$, $h_b=30\text{ m}$, $h_m=1\text{ m}$, $d=1\text{ km}$:

$$L_{\text{vm}} = 69,55 + 26,16 \cdot \text{Log}(935) - 13,82 \cdot \text{Log}(30) + [44,9 - 6,55 \cdot \text{Log}(30)] \cdot \text{Log}(1) - [(1,1 \cdot \text{Log}(935) - 0,7) \cdot 1 - (1,56 \cdot \text{Log}(935) - 0,8)] = 128,12\text{ dB}.$$

ANNEXE D

(2/4)

- En grande ville :

$$a(h_{mm}) = 3,2 \cdot [\text{Log}(1,75h_{mm})]^2 - 4,97.$$

Exemple d'application pour une liaison montante :
Avec $f=935$ Mhz, $h_b=30$ m, $h_m=1$ m, $d=1$ km :

$$L_{gv} = 69,55 + 26,16 \cdot \text{Log}(935) - 13,82 \cdot \text{Log}(30) + [44,9 - 6,55 \cdot \text{Log}(30)] \cdot \text{Log}(1) \\ - [3,2 \cdot (\text{Log}(1,75 \cdot 1))^2 - 4,97] = 122,33 \text{ dB.}$$

- En banlieue (*suburb*) :

$$L_{su} = L_u - 2 \cdot [\text{Log}(f_{\text{MHz}} / 28)]^2 - 5,4.$$

Exemple d'application pour une liaison montante :
Avec $f=935$ Mhz, $h_b=30$ m, $h_m=1$ m, $d=1$ km :

$$L_{su} = 69,55 + 26,16 \cdot \text{Log}(935) - 13,82 \cdot \text{Log}(30) + [44,9 - 6,55 \cdot \text{Log}(30)] \cdot \text{Log}(1) \\ - 2 \cdot [\text{Log}(935 / 28)]^2 - 5,4 = 116,81 \text{ dB.}$$

- En milieu rural totalement dégagé :

$$L_{r0} = L_u - 4,78 \cdot [\text{Log}(f_{\text{MHz}})]^2 + 18,33 \cdot \text{Log}(f_{\text{MHz}}) - 40,94.$$

Exemple d'application pour une liaison montante :
Avec $f=935$ Mhz, $h_b=30$ m, $h_m=1$ m, $d=1$ km :

$$L_{r0} = 69,55 + 26,16 \cdot \text{Log}(935) - 13,82 \cdot \text{Log}(30) + [44,9 - 6,55 \cdot \text{Log}(30)] \cdot \text{Log}(1) \\ - 4,78 \cdot [\text{Log}(935)]^2 + 18,33 \cdot \text{Log}(935) - 40,94 = 98,18 \text{ dB.}$$

ANNEXE D

(3/4)

- En milieu rural quasi-dégagé :

$$L_{rq0} = L_u - 4,78 \cdot [\text{Log}(f_{\text{MHz}})]^2 + 18,33 \cdot \text{Log}(f_{\text{MHz}}) - 35,94$$

Exemple d'application pour une liaison montante :
Avec $f=935$ Mhz, $h_b=30$ m, $h_m=1$ m, $d=1$ km :

$$L_{r0} = 69,55 + 26,16 \cdot \text{Log}(935) - 13,82 \cdot \text{Log}(30) + [44,9 - 6,55 \cdot \text{Log}(30)] \cdot \text{Log}(1) \\ - 4,78 \cdot [\text{Log}(935)]^2 + 18,33 \cdot \text{Log}(935) - 35,94 = 103,18 \text{ dB.}$$

2) En environnement microcellulaire : modèle de propagation de Walfish-Ikegami.

- Domaine de validité et unités :

_ hauteur de l'antenne du mobile (m) : $1\text{m} < h_m < 3\text{m}$;
_ hauteur de l'antenne de la station de base (m) : $4\text{m} < h_b < 50\text{m}$. L'antenne de la station de base est placée en dessous du niveau des toits ;
_ distance du mobile à la station de base (km) : $d > 0,02$ km ;
_ fréquence (MHz) : $800 \text{ MHz} < f < 2000 \text{ MHz}$.

- Lorsque le mobile est en visibilité directe de la station de base (L.O.S., Line Of Sight) :

$$L_{\text{los}} = 42,6 + 20 \cdot \text{Log}(f_{\text{MHz}}) + 26 \cdot \text{Log}(d_m)$$

Exemple d'application pour une liaison montante :
Avec $f=935$ Mhz, $d=0,02$ km:

$$L_{\text{los}} = 42,6 + 20 \cdot \text{Log}(935) + 26 \cdot \text{Log}(0,02) = 57,5 \text{ dB.}$$

ANNEXE D

(4/4)

3) Entre le brouilleur et le portable : modèle de propagation en espace libre.

- Domaine de validité et unités :

- _ Emetteur et récepteur en visibilité directe ;
 - _ Environnement dégagé (ellipsoïde de Fresnel exempt d'obstacles) ;
 - _ distance entre émetteur et récepteur en km ;
 - _ fréquence en MHz ;

- Formule :

$$L = 20 \cdot \text{Log}(f_{\text{MHz}}) + 20 \cdot \text{Log}(d_{\text{km}}) + 32,44.$$

- Application

Avec $f = 960$ MHz et $d = 10$ m = 0.01 km :

$$L = 20 \cdot \text{Log}(960) + 20 \cdot \text{Log}(0.01) + 32,44 = 52,09 \text{ dB.}$$

ANNEXE E

(1/2)

SPECTRE DE BANDE D'UN V.C.O. COMMANDE PAR UNE RAMPE A 10 KHz.

ANNEXE E
(2/2)

SPECTRE DE BANDE D'UN V.C.O. COMMANDE
PAR UNE RAMPE A 10 KHZ.

ZOOM SUR LA BANDE BALAYEE.

ANNEXE F

(1/4)

SPECTRE DE BANDE D'UN V.C.O. COMMANDE PAR UN SIGNAL TRIANGULAIRE A 5 KHz

ANNEXE F
(2/4)SPECTRE DE BANDE
D'UN V.C.O. COMMANDE PAR UN SIGNAL
TRIANGULAIRE A 10 KHz.

ANNEXE F (3/4)

SPECTRE DE BANDE D'UN V.C.O. COMMANDE PAR UN SIGNAL TRIANGULAIRE A 10 KHz

ZOOM SUR LA BANDE BALAYEE.

ANNEXE F

(4/4)

SPECTRE DE BANDE D'UN V.C.O. COMMANDE PAR UN SIGNAL TRIANGULAIRE A 100 KHz

ANNEXE G

SPECTRE DE BANDE
D'UN V.C.O. COMMANDE
PAR UN SIGNAL SINUSOÏDAL A 10 KHz

ANNEXE H

(1/2)

SPECTRE DE BANDE D'UN V.C.O. COMMANDE PAR UN SIGNAL EN ESCALIERS PARCOURANT LA BANDE A LA FREQUENCE DE 10 KHz

ANNEXE H

(2/2)

SPECTRE DE BANDE D'UN V.C.O. COMMANDE PAR UN SIGNAL EN ESCALIERS PARCOURANT LA BANDE A LA FREQUENCE DE 10 KHz

ZOOM SUR LA BANDE BALAYEE.

ANNEXE I

(1/7)

SIMULATIONS COMSIS

TRANSPOSITIONS SUCCESSIVES POUR LE BROUILLEUR A COUVERTURE DE BANDE

1) Transposition de fréquence à 200 kHz

ANNEXE I

(2/7)

2) Transposition de fréquence à 400 kHz

ANNEXE I (3/7)

3) Transposition de fréquence à 800 KHz

ANNEXE I

(4/7)

4) Transposition de fréquence à 1,6 MHz

ANNEXE I (5/7)

5) Transposition de fréquence à 3,2 MHz

ANNEXE I

(6/7)

6) Transposition de fréquence à 6,4 MHz

ANNEXE I (7/7)

7) Transposition de fréquence à 947,5 MHz

ANNEXE J

(1/8)

ICL8038

Precision Waveform Generator/ Voltage Controlled Oscillator

November 1996

Features

- Low Frequency Drift with Temperature . . . 250ppm/°C
- Low Distortion 1% (Sine Wave Output)
- High Linearity 0.1% (Triangle Wave Output)
- Wide Frequency Range 0.001Hz to 300kHz
- Variable Duty Cycle 2% to 98%
- High Level Outputs TTL to 28V
- Simultaneous Sine, Square, and Triangle Wave Outputs
- Easy to Use - Just a Handful of External Components Required

Description

The ICL8038 waveform generator is a monolithic integrated circuit capable of producing high accuracy sine, square, triangular, sawtooth and pulse waveforms with a minimum of external components. The frequency (or repetition rate) can be selected externally from 0.001Hz to more than 300kHz using either resistors or capacitors, and frequency modulation and sweeping can be accomplished with an external voltage. The ICL 8038 is fabricated with advanced monolithic technology, using Schottky barrier diodes and thin film resistors, and the output is stable over a wide range of temperature and supply variations. These devices may be interfaced with phase locked loop circuitry to reduce temperature drift to less than 250ppm/°C.

Ordering Information

PART NUMBER	STABILITY	TEMP. RANGE (°C)	PACKAGE	PKG. NO.
ICL8038CCPD	250ppm/°C (Typ)	0 to 70	14 Ld PDIP	E14.3
ICL8038CCJD	250ppm/°C (Typ)	0 to 70	14 Ld CERDIP	F14.3
ICL8038BCJD	180ppm/°C (Typ)	0 to 70	14 Ld CERDIP	F14.3
ICL8038ACJD	120ppm/°C (Typ)	0 to 70	14 Ld CERDIP	F14.3
ICL8038BMJD (Note)	350ppm/°C (Max)	-55 to 125	14 Ld CERDIP	F14.3
ICL8038AMJD (Note)	250ppm/°C (Max)	-55 to 125	14 Ld CERDIP	F14.3

NOTE: Add /BR3B to part number if BR3 processing is required

Pinout

Functional Diagram

ANNEXE J

(2/8)

ICL8038

Absolute Maximum Ratings

Supply Voltage (V- to V+)	36V
Input Voltage (Any Pin)	V- to V+
Input Current (Pins 4 and 5)	25mA
Output Sink Current (Pins 3 and 9)	25mA

Thermal Information

Thermal Resistance (Typical, Note 1)	θ_{JA} ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)	θ_{JC} ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)
CERDIP Package	75	20
PDIP Package	115	N/A
Maximum Junction Temperature (Ceramic Package)	175 $^{\circ}\text{C}$	
Maximum Junction Temperature (Plastic Package)	150 $^{\circ}\text{C}$	
Maximum Storage Temperature Range	-65 $^{\circ}\text{C}$ to 150 $^{\circ}\text{C}$	
Maximum Lead Temperature (Soldering 10s)	300 $^{\circ}\text{C}$	

Operating Conditions

Temperature Range	
ICL8038AM, ICL8038BM	-55 $^{\circ}\text{C}$ to 125 $^{\circ}\text{C}$
ICL8038AC, ICL8038BC, ICL8038CC	0 $^{\circ}\text{C}$ to 70 $^{\circ}\text{C}$

CAUTION: Stresses above those listed in "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied.

NOTE:

- θ_{JA} is measured with the component mounted on an evaluation PC board in free air.

Electrical Specifications $V_{S\text{SUPPLY}} = \pm 10\text{V}$ or $+20\text{V}$, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$, Test Circuit Unless Otherwise Specified

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	ICL8038CC			ICL8038BC(BM)			ICL8038AC(AM)			UNITS
			MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
Supply Voltage Operating Range	$V_{S\text{SUPPLY}}$ V+	Single Supply	+10	-	+30	+10	-	+30	+10	-	+30	V
		V+, V-	±5	-	±15	±5	-	±15	±5	-	±15	V
Supply Current	$I_{S\text{SUPPLY}}$	$V_{S\text{SUPPLY}} = \pm 10\text{V}$ (Note 2)	8038AM, 8038BM	-	-	-	12	15	-	12	15	mA
			8038AC, 8038BC, 8038CC	-	12	20	-	12	20	-	12	20

FREQUENCY CHARACTERISTICS (All Waveforms)

Max. Frequency of Oscillation	f_{MAX}		100	-	-	100	-	-	100	-	-	kHz
Sweep Frequency of FM Input	f_{SWEEP}		-	10	-	-	10	-	-	10	-	kHz
Sweep FM Range		(Note 3)	-	35:1	-	-	35:1	-	-	35:1	-	
FM Linearity		10:1 Ratio	-	0.5	-	-	0.2	-	-	0.2	-	%
Frequency Drift with Temperature (Note 5)	$\Delta f/\Delta T$	8038AC, 8038BC, 8038CC	0 $^{\circ}\text{C}$ to 70 $^{\circ}\text{C}$	-	250	-	-	180	-	-	120	ppm/ $^{\circ}\text{C}$
		8038AM, 8038BM	-55 $^{\circ}\text{C}$ to 125 $^{\circ}\text{C}$	-	-	-	-	350	-	-	250	ppm/ $^{\circ}\text{C}$
Frequency Drift with Supply Voltage	$\Delta f/\Delta V$	Over Supply Voltage Range	-	0.05	-	-	0.05	-	-	0.05	-	%/V

OUTPUT CHARACTERISTICS

Square Wave												
Leakage Current	I_{OLK}	$V_g = 30\text{V}$	-	-	1	-	-	1	-	-	1	μA
Saturation Voltage	V_{SAT}	$I_{\text{SINK}} = 2\text{mA}$	-	0.2	0.5	-	0.2	0.4	-	0.2	0.4	V
Rise Time	t_r	$R_L = 4.7\text{k}\Omega$	-	180	-	-	180	-	-	180	-	ns
Fall Time	t_f	$R_L = 4.7\text{k}\Omega$	-	40	-	-	40	-	-	40	-	ns
Typical Duty Cycle Adjust (Note 6)	ΔD		2		98	2		98	2		98	%
Triangle/Sawtooth/Ramp												
Amplitude	$V_{\text{TRIANGULAR}}$	$R_{\text{TRI}} = 100\text{k}\Omega$	0.30	0.33	-	0.30	0.33	-	0.30	0.33	-	$\times V_{S\text{SUPPLY}}$
Linearity			-	0.1	-	-	0.05	-	-	0.05	-	%

ANNEXE J

(3/8)

ICL8038

Electrical Specifications $V_{SUPPLY} = \pm 10V$ or $\pm 20V$, $T_A = 25^\circ C$, $R_L = 10k\Omega$, Test Circuit Unless Otherwise Specified (Continued)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	ICL8038CC			ICL8038C(BM)			ICL8038C(AM)			UNITS
			MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
Output Impedance	Z_{OUT}	$I_{OUT} = 5mA$	-	200	-	-	200	-	-	200	-	Ω
Sine Wave Amplitude	V_{SINE}	$R_{SINE} = 100k\Omega$	0.2	0.22	-	0.2	0.22	-	0.2	0.22	-	$\times V_{SUPPLY}$
THD	THD	$R_G = 1M\Omega$ (Note 4)	-	2.0	5	-	1.5	3	-	1.0	1.5	%
THD Adjusted	THD	Use Figure 4	-	1.5	-	-	1.0	-	-	0.8	-	%

NOTES:

2. R_A and R_B currents not included.
3. $V_{SUPPLY} = 20V$; R_A and $R_B = 10k\Omega$, $f \approx 10kHz$ nominal; can be extended 1000 to 1. See Figures 5A and 5B.
4. $82k\Omega$ connected between pins 11 and 12, Triangle Duty Cycle set at 50%. (Use R_A and R_B .)
5. Figure 1, pins 7 and 8 connected, $V_{SUPPLY} = \pm 10V$. See Typical Curves for T.C. vs V_{SUPPLY} .
6. Not tested, typical value for design purposes only.

Test Conditions

PARAMETER	R_A	R_B	R_L	C	SW ₁	MEASURE
Supply Current	10k Ω	10k Ω	10k Ω	3.3nF	Closed	Current into Pin 6
Sweep FM Range (Note 7)	10k Ω	10k Ω	10k Ω	3.3nF	Open	Frequency at Pin 9
Frequency Drift with Temperature	10k Ω	10k Ω	10k Ω	3.3nF	Closed	Frequency at Pin 3
Frequency Drift with Supply Voltage (Note 8)	10k Ω	10k Ω	10k Ω	3.3nF	Closed	Frequency at Pin 9
Output Amplitude (Note 10)						
Sine	10k Ω	10k Ω	10k Ω	3.3nF	Closed	Pk-Pk Output at Pin 2
Triangle	10k Ω	10k Ω	10k Ω	3.3nF	Closed	Pk-Pk Output at Pin 3
Leakage Current (Off) (Note 9)	10k Ω	10k Ω		3.3nF	Closed	Current into Pin 9
Saturation Voltage (On) (Note 9)	10k Ω	10k Ω		3.3nF	Closed	Output (Low) at Pin
Rise and Fall Times (Note 11)	10k Ω	10k Ω	4.7k Ω	3.3nF	Closed	Waveform at Pin 9
Duty Cycle Adjust (Note 11)						
Max	50k Ω	-1.6k Ω	10k Ω	3.3nF	Closed	Waveform at Pin 9
Min	-25k Ω	50k Ω	10k Ω	3.3nF	Closed	Waveform at Pin 9
Triangle Waveform Linearity	10k Ω	10k Ω	10k Ω	3.3nF	Closed	Waveform at Pin 3
Total Harmonic Distortion	10k Ω	10k Ω	10k Ω	3.3nF	Closed	Waveform at Pin 2

NOTES:

7. The f_H and f_L frequencies can be obtained by connecting pin 8 to pin 7 (f_H) and then connecting pin 8 to pin 6 (f_L). Otherwise apply Sweep Voltage at pin 8 ($2/3 V_{SUPPLY} + 2V$) $\leq V_{SWEEP} \leq V_{SUPPLY}$ where V_{SUPPLY} is the total supply voltage. In Figure 5B, pin 8 should vary between 5.3V and 10V with respect to ground.
8. $10V \leq V^+ \leq 30V$, or $\pm 15V \leq V_{SUPPLY} \leq \pm 15V$.
9. Oscillation can be halted by forcing pin 10 to +5V or -5V.
10. Output Amplitude is tested under static conditions by forcing pin 10 to +5V then to -5V.
11. Not tested; for design purposes only.

ANNEXE J

(4/8)

ICL8038

Test Circuit

FIGURE 1. TEST CIRCUIT

Detailed Schematic

Application Information (See Functional Diagram)

An external capacitor C is charged and discharged by two current sources. Current source #2 is switched on and off by a flip-flop, while current source #1 is on continuously. Assuming that the flip-flop is in a state such that current source #2 is off, and the capacitor is charged with a current I , the voltage across the capacitor rises linearly with time. When this voltage reaches the level of comparator #1 (set at $2/3$ of the supply voltage), the flip-flop is triggered, changes states, and releases current source #2. This current source normally carries a current $2I$, thus the capacitor is discharged with a net-current I and the voltage

across it drops linearly with time. When it has reached the level of comparator #2 (set at $1/3$ of the supply voltage), the flip-flop is triggered into its original state and the cycle starts again.

Four waveforms are readily obtainable from this basic generator circuit. With the current sources set at I and $2I$ respectively, the charge and discharge times are equal. Thus a triangle waveform is created across the capacitor and the flip-flop produces a square wave. Both waveforms are fed to buffer stages and are available at pins 3 and 9.

ANNEXE J

(5/8)

ICL8038

The levels of the current sources can, however, be selected over a wide range with two external resistors. Therefore, with the two currents set at values different from 1 and 2I, an asymmetrical sawtooth appears at Terminal 3 and pulses with a duty cycle from less than 1% to greater than 99% are available at Terminal 9.

The sine wave is created by feeding the triangle wave into a nonlinear network (sine converter). This network provides a decreasing shunt impedance as the potential of the triangle moves toward the two extremes.

Waveform Timing

The *symmetry* of all waveforms can be adjusted with the external timing resistors. Two possible ways to accomplish this are shown in Figure 3. Best results are obtained by keeping the timing resistors R_A and R_B separate (A). R_A controls the rising portion of the triangle and sine wave and the 1 state of the square wave.

The magnitude of the triangle waveform is set at $1/3 V_{SUPPLY}$; therefore the rising portion of the triangle is,

$$t_1 = \frac{C \times V}{I} = \frac{C \times 1/3 \times V_{SUPPLY} \times R_A}{0.22 \times V_{SUPPLY}} = \frac{R_A \times C}{0.66}$$

The falling portion of the triangle and sine wave and the 0 state of the square wave is:

$$t_2 = \frac{C \times V}{I} = \frac{C \times 1/3 \times V_{SUPPLY}}{2(0.22) \frac{V_{SUPPLY}}{R_B} - 0.22 \frac{V_{SUPPLY}}{R_A}} = \frac{R_A R_B C}{0.66(2R_A - R_B)}$$

Thus a 50% duty cycle is achieved when $R_A = R_B$.

If the duty cycle is to be varied over a small range about 50% only, the connection shown in Figure 3B is slightly more convenient. A 1kΩ potentiometer may not allow the duty cycle to be adjusted through 50% on all devices. If a 50% duty cycle is required, a 2kΩ or 5kΩ potentiometer should be used.

With two separate timing resistors, the frequency is given by:

$$f = \frac{1}{t_1 + t_2} = \frac{1}{\frac{R_A C}{0.66} \left(1 + \frac{R_B}{2R_A - R_B} \right)}$$

or, if $R_A = R_B = R$

$$f = \frac{0.33}{RC} \text{ (for Figure 3A)}$$

Neither time nor frequency are dependent on supply voltage, even though none of the voltages are regulated inside the integrated circuit. This is due to the fact that both currents and thresholds are direct, linear functions of the supply voltage and thus their effects cancel.

FIGURE 2A. SQUARE WAVE DUTY CYCLE - 50%

FIGURE 2B. SQUARE WAVE DUTY CYCLE - 30%

FIGURE 2. PHASE RELATIONSHIP OF WAVEFORMS

FIGURE 3A.

FIGURE 3B.

FIGURE 3. POSSIBLE CONNECTIONS FOR THE EXTERNAL TIMING RESISTORS

ANNEXE J

(6/8)

ICL8038

Reducing Distortion

To minimize sine wave distortion the 82kΩ resistor between pins 11 and 12 is best made variable. With this arrangement distortion of less than 1% is achievable. To reduce this even further, two potentiometers can be connected as shown in Figure 4; this configuration allows a typical reduction of sine wave distortion close to 0.5%.

FIGURE 4. CONNECTION TO ACHIEVE MINIMUM SINE WAVE DISTORTION

Selecting RA, RB and C

For any given output frequency, there is a wide range of RC combinations that will work, however certain constraints are placed upon the magnitude of the charging current for optimum performance. At the low end, currents of less than 1μA are undesirable because circuit leakages will contribute significant errors at high temperatures. At higher currents ($I > 5\text{mA}$), transistor betas and saturation voltages will contribute increasingly larger errors. Optimum performance will, therefore, be obtained with charging currents of 10μA to 1mA. If pins 7 and 8 are shorted together, the magnitude of the charging current due to RA can be calculated from:

$$I = \frac{R_1 \times (V_+ - V_-)}{(R_1 + R_2)} \times \frac{1}{R_A} = \frac{0.22(V_+ - V_-)}{R_A}$$

R1 and R2 are shown in the Detailed Schematic.

A similar calculation holds for RB.

The capacitor value should be chosen at the upper end of its possible range.

Waveform Out Level Control and Power Supplies

The waveform generator can be operated either from a single power supply (10V to 30V) or a dual power supply (±5V to ±15V). With a single power supply the average levels of the triangle and sine wave are at exactly one-half of the supply voltage, while the square wave alternates between V+ and ground. A split power supply has the advantage that all waveforms move symmetrically about ground.

The square wave output is not committed. A load resistor can be connected to a different power supply, as long as the applied voltage remains within the breakdown capability of the waveform generator (30V). In this way, the square wave

output can be made TTL compatible (load resistor connected to +5V) while the waveform generator itself is powered from a much higher voltage.

Frequency Modulation and Sweeping

The frequency of the waveform generator is a direct function of the DC voltage at Terminal 8 (measured from V+). By altering this voltage, frequency modulation is performed. For small deviations (e.g. ±10%) the modulating signal can be applied directly to pin 8, merely providing DC decoupling with a capacitor as shown in Figure 5A. An external resistor between pins 7 and 8 is not necessary, but it can be used to increase input impedance from about 8kΩ (pins 7 and 8 connected together), to about $(R + 8\text{k}\Omega)$.

For larger FM deviations or for frequency sweeping, the modulating signal is applied between the positive supply voltage and pin 8 (Figure 5B). In this way the entire bias for the current sources is created by the modulating signal, and a very large (e.g. 1000:1) sweep range is created ($f = 0$ at $V_{\text{SWEEP}} = 0$). Care must be taken, however, to regulate the supply voltage; in this configuration the charge current is no longer a function of the supply voltage (yet the trigger thresholds still are) and thus the frequency becomes dependent on the supply voltage. The potential on Pin 8 may be swept down from V+ by $(\frac{1}{3} V_{\text{SUPPLY}} - 2\text{V})$.

FIGURE 5A. CONNECTIONS FOR FREQUENCY MODULATION

FIGURE 5B. CONNECTIONS FOR FREQUENCY SWEEP

ANNEXE J

(7/8)

ICL8038

Definition of Terms

Supply Voltage (V_{SUPPLY}). The total supply voltage from V_+ to V_- .

Supply Current. The supply current required from the power supply to operate the device, excluding load currents and the currents through R_A and R_D .

Frequency Range. The frequency range at the square wave output through which circuit operation is guaranteed.

Sweep FM Range. The ratio of maximum frequency to minimum frequency which can be obtained by applying a sweep voltage to pin 8. For correct operation, the sweep voltage should be within the range:

$$\left(\frac{2}{3} V_{SUPPLY} + 2V\right) < V_{SWEEP} < V_{SUPPLY}$$

FM Linearity. The percentage deviation from the best fit straight line on the control voltage versus output frequency curve.

Output Amplitude. The peak-to-peak signal amplitude appearing at the outputs.

Saturation Voltage. The output voltage at the collector of Q_{23} when this transistor is turned on. It is measured for a sink current of 2mA.

Rise and Fall Times. The time required for the square wave output to change from 10% to 90%, or 90% to 10%, of its final value.

Triangle Waveform Linearity. The percentage deviation from the best fit straight line on the rising and falling triangle waveform.

Total Harmonic Distortion. The total harmonic distortion at the sine wave output.

Typical Performance Curves

FIGURE 11. SUPPLY CURRENT vs SUPPLY VOLTAGE

FIGURE 12. FREQUENCY vs SUPPLY VOLTAGE

FIGURE 13. FREQUENCY vs TEMPERATURE

FIGURE 14. SQUARE WAVE OUTPUT RISE/FALL TIME vs LOAD RESISTANCE

ANNEXE J

(8/8)

ICL8038

Typical Performance Curves (Continued)

FIGURE 15. SQUARE WAVE SATURATION VOLTAGE vs LOAD CURRENT

FIGURE 16. TRIANGLE WAVE OUTPUT VOLTAGE vs LOAD CURRENT

FIGURE 17. TRIANGLE WAVE OUTPUT VOLTAGE vs FREQUENCY

FIGURE 18. TRIANGLE WAVE LINEARITY vs FREQUENCY

FIGURE 19. SINE WAVE OUTPUT VOLTAGE vs FREQUENCY

FIGURE 20. SINE WAVE DISTORTION vs FREQUENCY

ANNEXE K

(1/2)

Surface Mount Voltage Controlled Oscillator

EGSM 920 - 960 MHz

MLO80100-00940

V2.00

Features

- Miniature Size
- Surface Mount Package
- Electrically Shielded
- Low Phase Noise
- Highly Linear Tuning

Description

The MLO80100-00940 is a fundamental single ended oscillator designed for use in cost sensitive wireless and telemetry applications. The device has been optimised by careful selection of the bipolar transistor and varactor diode for low phase noise and high linearity tuning characteristics.

The low profile surface mount package used provides for electrical shielding, ease of assembly and repeatable performance. M/A-COM's surface mount manufacturing techniques together with automatic assembly and electrical testing ensure a high degree of electrical and mechanical repeatability at low cost and in high volume. Manufacturing is carried out in an ISO 9000 qualified facility.

LSM1 Package

Electrical Specifications¹, T_A = +25°C, V_{CC} = +5 V (unless otherwise stated)

Parameter	Test Conditions	Units	Min	Typ	Max
Frequency Range		MHz	920		960
Tuning Voltage (V _T) ²		V	+0.5		+4.5
RF Output Power ³	920 - 960 MHz	dBm	-2.0		+2.0
Supply Voltage (V _{CC}) ⁴		V	+4.75	+5.00	+5.25
Supply Current (I _{CC})		mA			15
Phase Noise ⁵	SSB at 100 KHz offset from carrier	dBc/Hz		-126	-125
Tuning Sensitivity	920 - 960 MHz	MHz/V		15	
Tuning Linearity	920 - 960 MHz	Ratio		1.2	1.7
Modulation Bandwidth	3 dB bandwidth	MHz	2.0		
Harmonic Outputs ⁶		dBc			-15
Frequency Pushing	V _{CC} 4.75V to 5.25V	MHz/V			2.0
Frequency Pulling	1.5:1 VSWR load, all phases	MHz			2.0
Frequency Drift		MHz/°C		0.06	
Tune Input Capacitance		pF			50

- All specifications apply with a 50 ohm load impedance.
- Tuning voltages shown are the minimum and maximum voltages required to tune the frequency range including temperature effects -20°C to +70°C. Devices will oscillate normally with tuning voltages from 0V to +10V.
- Output power window includes unit to unit variation, temperature effects -20°C to +70°C and frequency flatness (typically ±0.5 dB at any constant temperature).

- Devices may be operated at lower supply voltage with reduced performance.
- For typical phase noise at other offsets see phase noise curve.
- No non-harmonic spurious visible when measured on a test system with a dynamic range of 70 dB.

Specifications Subject to Change Without Notice.

M/A-COM Ltd.

North America: Tel. (800) 366-2266 ■ Asia/Pacific: Tel. +81 (03) 3226-1671 ■ Europe: Tel. +44 (1344) 889 595
Fax (800) 618-8883 Fax +81 (03) 3226-1451 Fax +44 (1344) 300 020